

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

Кафедра иностранных языков

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ**

**МАТЕРИАЛЫ
II РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ**

(Донецк, 28 января 2020 г.)

**Донецк
2020**

УДК 81'243(063)
ББК Ч25я431
С56

Современные проблемы теории и практики обучения иностранному языку в высшей школе : материалы II Республиканской студенческой научно-практической конференции с международным участием (Донецк, 28 января, 2020 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра иностранных языков. – Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. - 107 с.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Дорофиев Вячеслав Владимирович – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, профессор;

Барышникова Лёля Петровна – заместитель председателя организационного комитета, проректор по учебной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС», заведующая кафедрой маркетинга и логистики, д-р экон. наук, доцент;

Малик Максим Анатольевич – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. экон. наук, доцент;

Лычко Лидия Яковлевна – заведующий кафедрой иностранных языков ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков;

Василенко Татьяна Дмитриевна – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Коломийцева Кристина Александровна – ответственный за научную работу на кафедре иностранных языков ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Юханова Антонина Васильевна – доцент кафедры иностранных языков ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. филол. наук, доцент;

Новоградская-Морская Нинель Антоновна – доцент кафедры иностранных языков ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. пед. наук.

Усачёва Галина Махайловна – доцент кафедры иностранных языков ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. пед. наук, доцент;

Матвейчева Юлия Олеговна – доцент кафедры иностранных языков ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. культурологии.

УДК 81'243(063)

ББК Ч25я431

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Волкова Е.А., АДАПТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ.....4-9
2. Захаров Р. В., ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.....10-13
3. Иванова В. Э., ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ.....13- 17
4. Лычко Л. Я., ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.....17-18
5. Медведовская О.В., Теплова Л.И., О СОДЕРЖАНИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....19-21
6. Полякова В.А., КРИТЕРИИ ОТБОРА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ..... 21-24
7. Рева А.О., К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НЕЯЗЫКОВЫХ ОО ВПО.....24-28
8. Ситнова И. В., ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНИКИ РАБОТЫ С «СОПРОТИВЛЕНИЕМ» СТУДЕНЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВЫХ ГРУПП.....28-31
9. Сулина Л.В, Черная М.Е., ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.....31-35
10. Сташко Е. В., ОБУЧЕНИЕ АННОТИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ.....35-40
11. Чернушич А. Е., РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕОДОЛЕНИИ КРИЗИСА ЦИВИЛИЗАЦИИ.....40-44

СЕКЦИЯ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

1. Высоцкая Е. Ю., ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ.....44-48
2. Прокопенко Е. В., PECULIARITIES OF CREDIT POINT EVALUATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING.....48-51
3. Танцюра Д.Э., Ливенцова В.А., КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ.....51-55
4. Усачёва Г.М., Усачёв В.А., ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....55-59
5. Коеррл О., BILDUNG FACHLICHER SPRACHKOMPETENZ DURCH TEAMARBEIT.....59-63

СЕКЦИЯ 3. ВОПРОСЫ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

1. Багумян Е. В., КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ О КРЫМЕ И СЕВАСТОПОЛЕ КАК СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ОБУЧЕНИЯ РКИ.....63-65
2. Ильченко Л.Г., TERMINOLOGICAL PHRASES IN SCIENTIFIC TEXTS.....65-68
3. Киселева Е.В., СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТАМИ-МЕЖДУНАРОДНИКАМИ.....
4. Кудряшова В.С. КАТЕГОРИИ СРАВНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ.....68-72
5. Коломийцева К.А., ЛИНГВОКОММУНИКАТИВНАЯ ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ.....73-79
6. Ливенцова В.А., КОМПОНЕНТЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ЮРИСТА..... 79-83
7. Ливенцова В.А., Герасимова В.С., КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ЮРИСТОВ.....83-87
8. Юханова А. В., Шаврукова Е. Е. ФОНОСЕМАНТИКА – ФЕНОМЕН ПСИХОЛИНГВИСТИКИ.....87-90

СЕКЦИЯ 4. ТЕХНОЛОГИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

1. Максименко А.В., МЕТОДЫ МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (M-LEARNING) ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....90-94
2. Матвеева Ю. О., ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ.....94-98
3. Новоградская-Морская Н. А., E-LEARNING: HOW AND WHY? ON THE USE OF MOBILE APPLICATIONS AT THE LESSON.....98-100
4. Панина Е. А., THE BASIC PRINCIPLES AND MODELS FOR INCORPORATING THE INTERNET INTO ENGLISH LANGUAGE TEACHING.....100-103
5. Середа В. В., МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ.....103-106

СЕКЦИЯ 1.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДАПТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Волкова Е.А.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк,
Донецкая Народная Республика.*

Современное языковое образование заключается в содержании обучения, методах и средствах обучения. «Содержание обучения составляют те знания, навыки, умения, компетенции, овладение которыми обеспечивает способность пользоваться языком как средством общения, формирование и развитие личности» [1].

Но довольно часто преподаватели сталкиваются с проблемой отсутствия результата своей работы вследствие несовершенных условий обучения в аудитории, а именно условий обучения в разноуровневых группах обучающихся. И даже дифференцированные задания, индивидуальный подход к каждому обучающемуся на занятиях в группе не приносит успеха вследствие личностных особенностей восприятия отдельных обучающихся, их рефлексий, внешних и внутренних мотиваций.

Существует огромное множество методов и образовательных технологий для достижения основной цели обучения – приобретения коммуникативных компетенций в процессе обучения иностранному языку. (Разноуровневое обучение, личностно-ориентированное обучение, персонализированное обучение). Все эти технологии имеют много общего.

Образовательные технологии делятся на авторитарные (традиционные) и адаптивные (гуманистические). Для реализации поставленных целей обучения сегодня рассматриваются основные пути:

- Дифференциация обучающегося
- Расширение автономности (вплоть до самообразования) обучающегося
- Адаптивное обучение

Для достижения более высокого уровня качества образования в современных образовательных стандартах предполагается:

- переход от пассивного обучения к активной учебной деятельности;
- персонализация обучения;
- связь между планируемыми результатами и оцениванием.

Под персонализированным обучением понимается весь спектр образовательных программ, форм и методов учебной деятельности, направленных на удовлетворение конкретных образовательных запросов, интересов, устремлений обучающихся, позволяющих самостоятельно определять стратегию и темп учения. Персонализированная система обучения часто называется адаптивной образовательной системой. В процессе обучения по такой системе каждый обучающийся сознательно использует весь свой потенциал и получает оценку своей деятельности поэтапно, при этом не сравнивается его результат с результатами других обучающихся. Важно не следовать принципам конкурентности, а достичь поставленной цели в обозначенные сроки с наилучшими показателями. В основе этой системы лежит принцип успеха, так как это является главным условием поддержания интереса к изучению иностранного языка.

Система адаптивного обучения рассматривается как инструмент обучения, позволяющий обучающемуся самостоятельно определить объем необходимых ему знаний, темп изучения и путь, по которому он пойдет, приобретая их. При предоставлении обучающемуся учебного материала и определении сложности заданий необходимо руководствоваться следующими данными:

- уровнем сформированности языковых компетенций;

- психо-эмоциональными особенностями обучающегося;
- индивидуальными особенностями восприятия (визуальными, слуховыми);
- степенью мотивации к изучению;
- возрастом и даже полом обучающегося.

Поскольку такая образовательная технология применяется в тех случаях, когда возникает необходимость индивидуального подхода к процессу освоения учебного материала, роль самостоятельной работы обучающегося, самоконтроль и умение пользоваться информационными источниками возрастает. При такой форме обучения акцент смещается с обучающего на обучающегося, его способности и возможности.

Естественно, такой подход требует обязательной предварительной проверки уровня владения языком. Для этого разрабатываются контрольно-измерительные материалы, соответствующие каждому уровню. Реальный уровень знаний, а также естественные различия в особенностях усвоения знаний обучающимися трудно определить в условиях традиционного тестирования в аудитории. Слишком легкий уровень сложности заданий не выявит необходимого уровня подготовленности, в то время как завышенный уровень сложности и большое количество заданий может снизить мотивацию к обучению. Индивидуальное, дифференцированное тестирование существенно повышает затраты времени со стороны обучающего и не приводит к дальнейшему логическому развитию учебного процесса без внедрения адаптивных технологий. Поэтому принцип персонализированного подхода наиболее реально осуществить при применении информационно-коммуникационных технологий в виде автоматизированной системы тестирования и в целом электронного обучения.

Существующая сегодня Адаптивная Обучающая Система (АОС) предназначена для адаптации различных аспектов обучения и контроля знаний к индивидуальным потребностям обучающегося (темпу овладения материалом, содержанию, видам контроля). Программное обеспечение для компьютерной системы составляется одним или группой педагогических экспертов, которые

определяют последовательность курса обучения и деление его на блоки, сложность и типы вопросов для контроля знаний, критерии оценивания уровня знаний.

Основателем АОС считается известный ученый, основатель теории радикального бихевиоризма, преподаватель Гарвардского университета Б.Ф. Скиннер. В середине 30х годов он предположил, что личные события, включая мысли и чувства, контролируются теми же переменными, что и наблюдаемое поведение. Скиннер построил аппарат, который за верное решение выданной задачи выдавал следующую задачу, а за неверное — повторял предыдущий вопрос. «Это было устройство, в котором на сложенной гармошкой бумажной ленте были напечатаны математические задачи. Они были подобраны с постепенно возрастающей трудностью. Подвижной рычаг с помощью прозрачного окошка показывал, верно ли решена задача. Если ответ учащегося был правильным, передвигался другой рычаг, выставляя следующий вопрос. Если ответ на вопрос оказывался неверным, рычаг не мог двигаться, и ученику предоставлялась возможность попытаться решить задачу правильно» .[2]

Сутью Скиннеровской идеи была разработка учебных схем, в которых было обеспечено продвижение ученика от выполнения простейшего задания к все более трудным, но так постепенно, что ученик редко ошибался. Подкрепление в виде демонстрации в окошке правильного ответа побуждало ученика переходить к следующему вопросу, потом к следующему, позволяя в конце концов усвоить материал. Таким образом, ученик осваивал тему не методом проб и ошибок, а движимый стимулом в виде подкреплений - его собственных правильных ответов на вопросы.

Скиннер вместе с коллегами разработал набор программ для машинного обучения самым разным дисциплинам, надеясь запустить в массовое производство сравнительно недорогие "обучающие машины".

С конца 60-х годов началось активное изучение возможности автоматизации педагогического процесса. В 70-х появляются первые АОС

ЭВОС БГУ, САДКО, АТОС БГУ, «Контакт», «Экстерн», СПОК-вуз, а в 80-е впервые АОС начали применяться в вузах СССР.

Самым активным пользователем этой системы стала компания Knewton, чей девиз звучит так: «Knewton - это сервис, который учитывает в образовании все - даже настроение ученика». Основатель компании Хосе Феррейра написал в одном из своих постов: «В апреле 2013 года я написал пост, в котором предсказывал, что в течение нескольких ближайших лет все учебные материалы станут цифровыми и адаптивными. Knewton сыграл не последнюю роль в этой революции. Мы хотим создать мир, в котором каждое обучающее приложение априори является адаптивным. Но это не так-то просто. На рынке сегодня много приложений, у которых есть богатый образовательный опыт, красивые интерфейсы, интересное содержание и продуманная методика. Но существенным недостатком многих из этих приложений является неумение адаптироваться под знания ученика»[3].

В 2015 году на базе российской образовательной платформы Stepik ученые стали разрабатывать новую адаптивную систему, которая, основываясь на уровне владения коммуникативными компетенциями обучающегося, определяла курс обучения, задания к курсу и предпочтения в обучении. Далее, начиная с 2016 года, появляются, адаптивные курсы Python, проект MyLab & Mastering series и другие. Анализируя процесс освоения учебного материала участниками проекта, программы создают алгоритмы обучения, в которых объем материала и темп его изучения адаптируются к особенностям каждого обучающегося, учитывая его сильные и слабые стороны.

Преимущества персонализации электронного обучения при помощи адаптивной обучающей системы (АОС) «adaptive training system», «tutorielle assistive systeme», «Intelligent Tutoring Systems»:

-учебное планирование становится активным процессом, опирающимся на объективные данные;

-уровень сложности обучения соответствует индивидуальным особенностям обучающегося: учитывается уже имеющийся уровень подготовки,

рационализируются конкретные пути достижения положительного результата;
 -повышается мотивация обучающихся;
 -при помощи системы пользователи могут выбрать для совместного обучения партнёров, равных ему по образовательным возможностям и потребностям;
 -предупреждается отчисление части обучающихся из-за неуспеваемости.

Список использованных источников:

1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для преподавателей и студентов. – М.: Филоматис, 2004. – 416 с
2. URL:<https://taanyabars.livejournal.com/485062.html> (дата обращения: 13.01.2020).
3. URL:<https://habr.com/ru/company/newprolab/blog/244539/> (дата обращения: 13.01.2020).
4. Бурняшов Б.А. Персонализация как мировой тренд электронного обучения в учреждениях высшего образования // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 1.;
 URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26078> (дата обращения: 13.01.2020).
5. URL:<https://knife.media/edcrunch/> (дата обращения: 15.01.2020).
6. URL:<https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26078> (дата обращения: 15.01.2020).
7. URL:<http://startupukraine.com/blog/category/> (дата обращения: 15.01.2020).
8. URL: <https://er.educause.edu/articles/2016/10/adaptive-learning-systems-surviving-the-storm> (дата обращения: 15.01.2020).
9. <https://www.dreambox.com/intelligent-adaptive-learning/> (дата обращения: 13.01.2020).

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Захаров Р. В.,

*преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк,
Донецкая Народная Республика.*

Изучение профессионально-ориентированного иностранного языка неразрывно связано с личностным развитием будущего специалиста, то есть не только профессиональным, но и общим интеллектуальным развитием. Преподавание требует, соответственно, применения коммуникативного подхода. Большинство исследователей соглашается с тем, что иноязычная подготовка в высшем учебном заведении требует постоянного совершенствования системы обучения, создание эффективных дидактических систем, новых технологий, форм и методов обучения, которые могли бы обеспечить интенсивное овладение системой знаний, и на этой основе – существенное повышение уровня деятельности обучающихся. Таким образом, самостоятельная работа обучающихся, пути совершенствования ее форм, требует пристального внимания со стороны преподавателя, в частности, в условиях уменьшения количества аудиторных часов.

Внедрение современных методов преподавания превращает обучающегося из пассивного "потребителя" информации в активного участника учебного процесса, который тесно сотрудничает с другими. Одним из возможных путей достижения поставленных целей (овладение навыками иноязычного общения) есть метод проблемно-ориентированного обучения. По определению И. В. Зайцевой, проблемно-поисковый метод обучения, начал широко применяться в 70-х гг. в практике преподавания различных дисциплин,

в частности иностранных языков. На современном этапе развития методики преподавания иностранных языков многие методисты вновь исследуют вышеуказанный метод, который позволяет реализовать такие приемы обучения, как создание на занятиях проблемных ситуаций, организация коллективного обсуждения возможных подходов к их решению, выполнение упражнений, предусматривающих разнообразные формы общения преподавателя и студентов, максимально приближенные к условиям реальной коммуникации, названного обучения применение "инициативных" упражнений, которые формируют умения начать разговор, заинтересовать партнера по общению, привлечь внимание собеседника и т. д. Уникальность методики проблемно-ориентированного обучения заключается в том, что обучение происходит благодаря решению реалистичных проблем, которые не имеют готового, запланированного решения. Обучающиеся работают над разработкой поставленной задачи самостоятельно, или в небольших группах, затем предлагают собственные (или групповые), варианты решений. В этом случае роли обучающихся и преподавателя отличаются от более традиционных методик, поскольку обучающиеся имеют гораздо более высокий уровень самостоятельности, а преподаватель выполняет функцию поддержки, оценки участия каждого обучающегося в общей дискуссии, с целью развития как иноязычных компетенций, так и навыков аналитического мышления, работы в команде (в случае работы в группах и микрогруппах) и т. д.

Как отмечает Дж. Метьюз-Эйдинли, имплементация проблемно ориентированного обучения требует четырех этапов деятельности обучающихся: знакомство с проблемой, исследование проблемы, генерирование идей с целью выявить возможные пути решения проблемы, рассмотрение последствий каждого из вариантов решений и избрания конечного результата. Примером может служить рассмотрение ситуации собеседования при приеме на работу. Обучающимся предлагается видеозапись собеседования с несколькими кандидатами, предложенная Британским Советом в открытом доступе среди других бесплатных ресурсов для изучения

преподавания профессионально-ориентированного иностранного языка, и/или резюме каждого из кандидатов. Работая в режиме «мозгового штурма», обучающиеся обсуждают сильные и слабые стороны кандидатов, их возможный вклад в работу компании, конечным результатом должно быть избрание лучшего кандидата и обоснование выбора. Данный вид проблемно-ориентированного задания с последующим написанием собственного резюме и ролевой игрой аналогичного направления является эффективным для обучающихся старших курсов, для которых проблема поиска работы (в том числе связанной с общением на иностранном языке) является актуальной, соответственно, обучение не остается оторванным от реальной жизни. Следовательно, повышается мотивация обучающихся к овладению иностранным языком. Соглашаясь с Дж. Метьюзом-Эйдинли, следует отметить, что этот процесс должен сопровождаться действиями преподавателя, а именно:

- подготовительный этап (объяснение целей, акцент на необходимости иноязычного общения);
- постановка задания и введение новой лексики (упражнения на использование лексики, предварительное обсуждение, например, личного опыта обучающихся);
- разделение обучающихся на группы, предоставление доступа к необходимым ресурсам (на этом этапе необходимо убедиться, что обучающиеся правильно поняли задачу, объяснить отсутствие единого правильного ответа);
- наблюдение и поддержка (оказывая необходимую поддержку, необходимо избегать непосредственного контроля процесса обсуждения);
- подведение итогов выполненного задания (обучающимся предоставляется возможность продемонстрировать результаты своей работы, дополнительные задачи предлагаются на основе достигнутых результатов, согласно заметкам, сделанными преподавателем во время выполнения задания, например, для корректировки грамматических навыков).

Преимущества проблемно-ориентированного обучения являются, безусловно, возможность создания учебных ситуаций, которые способствуют повышению мотивации обучающихся к изучению иностранного языка сквозь призму их заинтересованности в будущей профессии, перспектив продолжения обучения за рубежом и т. д. Созданная коммуникативная ситуация моделирует процесс реального общения или максимально приближенной к нему, следовательно, интерес к речевой деятельности стимулируется с помощью интеллектуальных задач профессионального уровня, которые способствуют развитию творческой, самостоятельной и познавательной деятельности. Данный подход, как было указано выше, стимулирует творческое мышление студентов, развивает их навыки командной работы, толерантность, привлекает их к исследовательской работе.

Таким образом, использование активных форм и методов обучения, которые бы позволили имитировать как профессиональную деятельность, так и ситуации ежедневного общения, в контексте преподавания иностранных языков (что является обязательной составляющей в профессиональной подготовке будущего специалиста), должны соответствовать современным условиям, способствуя повышению мотивации студентов благодаря развитию творческого потенциала личности.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Иванова В. Э.,

преподаватель кафедры иностранных языков

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк,

Донецкая Народная Республика.

Владение иностранным языком является одним из основных критериев профессиональной подготовки современного специалиста и служит конкурентным преимуществом при трудоустройстве. Студенты первого года обучения поступают учиться с разной подготовкой по иностранному языку, с разным уровнем знаний по выбранной дисциплине, поэтому одной из актуальных проблем преподавания является обучение студентов иностранному языку с разным уровнем языковой подготовки. Система образования ориентирована на обучающихся со средним уровнем знаний, что, в свою очередь, значительно снижает интерес и мотивацию к образовательному процессу у учащихся более низкого и высокого уровня владения иностранным языком.

Цель: изучить технологии обучения иностранным языкам студентов неязыковых образовательных учреждений на основе разноуровневого обучения; определить необходимые педагогические условия для успешной реализации дифференцированного обучения в высшем учебном заведении.

Подготовка современного специалиста невозможна без адаптации учебного процесса к каждому конкретному студенту, без сохранения и дальнейшего развития его индивидуальности. Перед высшей школой стоит задача не только обеспечить будущих специалистов глубокими знаниями, но и сформировать социально активную, творческую личность, которая будет способна самостоятельно принимать решения и отвечать за их реализацию. Эффективным способом решения данной проблемы является разноуровневое обучение, в процессе которого обучающиеся делятся на группы по уровню знаний и по уровню усвоения учебного материала. Глубина изучения и сложность одного и того же учебного материала в группах различна, что делает возможным для каждого студента овладеть учебным материалом на разном уровне, но не ниже базового, при этом учитывать его способности и индивидуальные особенности. Многие методисты и преподаватели иностранных языков являются противниками такого подхода, полагая, что обучение в смешанных группах мотивирует отстающих догнать своих

одного группников, имеющих более высокий уровень знаний. Однако, данный подход не стимулирует студентов с более высоким уровнем совершенствовать свои знания.

Существует множество трактовок понятия «дифференциация обучения». Так, И. Унт рассматривает данное понятие как учет индивидуальных особенностей учащихся, при разделении их на группы и построение учебного процесса в соответствии с их возможностями. Рональд де Гроот рассматривал дифференциацию обучения в зависимости от уровня ее реализации и выделял следующие уровни:

- Макроуровень – на данном этапе дифференциация обучения осуществляется делением всех университетов по профилям: педагогические, лингвистические, политехнические и т.п.
- Мезоуровень - дифференциация обучения реализуется в рамках одного вуза, например, по факультетам: социально - педагогический, психологический и т.д.
- Микроуровень - создание условных подгрупп внутри одной студенческой группы по определенному критерию. Можно, например, условно разделить группу на подгруппы по способностям студентов (сильные, средние и слабые).

Сторонник трехуровневой дифференциации В.В.Гузеев выделяет три уровня обученности учащихся:

1. уровень – стартовый или минимальный (А). На данном этапе студент овладевает фундаментальными знаниями, изучает необходимый минимум в каждой теме. Выполняемые задания на данном уровне отвечают минимальным установкам образовательного стандарта.
2. уровень – базовый или общий (В). Обучающийся расширяет полученные на 1 уровне знания, иллюстрирует и конкретизирует их. На данном уровне увеличивается объем сведений, общая картина становится более цельной, более осознанно воспринимается основной материал.

3. уровень - продвинутый (С). На данном этапе значительно углубляется изучаемый материал, студент способен его логически обосновать и найти ему творческое применение. Студент имеет возможность проявить себя в дополнительной самостоятельной работе.

При дифференцированном обучении подбираются индивидуальные задания в зависимости от подготовки студентов, от уровня сформированных речевых навыков и умений. При грамотном сочетании и использовании индивидуальных, групповых и коллективных форм работы в течении занятий возможно устранить разрыв между слабыми, средними и сильными обучающимися. Преподавателю следует применять различные методы, распределять варианты контрольных работ по степени трудности, дифференцированно подходить к домашним заданиям.

Разноуровневое обучение дает шанс каждому учащемуся максимально использовать свои возможности в процессе обучения. Преподаватель концентрирует свое внимание на работе с различными категориями обучающихся, при этом учитывает индивидуальность и способности каждого. Технология уровневого обучения позволяет определить, что студент на каждом уровне должен узнать, понять, суметь. При таком обучении студенты сознательно акцентируют свое внимание на необходимых предметах, получают большую свободу действий, принимают активное участие в познавательной деятельности, самостоятельно применяют полученные знания, несут ответственность за принятые решения и собственные успехи.

Необходимость дифференцированного подхода к обучению очевидна. Такой подход позволяет уделять больше времени отстающим студентам, мотивирует сильных, создает благоприятные условия для развития способностей, учитывая возможности каждого, способствует самореализации. Важно создать ситуацию успеха на занятии, которая поможет сильным учащимся реализовать свой потенциал в более сложной и трудоемкой деятельности; слабым студентам поможет выполнить посильный объем работы.

При реализации дифференцированного обучения преподаватели и обучающиеся обретают свободу действий в вопросах выбора и создания индивидуальных образовательных траекторий. Наиболее оптимальной и доступной формой дифференциации обучения в педагогическом вузе является уровневая дифференциация. Использование разнообразных форм выполнения заданий различных уровней способствует повышению эффективности образовательного процесса, а также предоставляет возможность адаптировать его к возможностям каждого студента.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Лычко Л. Я.,

*кандидат педагогических наук,
доцент, доцент кафедры иностранных языков,
заведующий кафедрой иностранных языков
ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк,
Донецкая Народная Республика.*

Профессионально ориентированное обучение иностранному языку в учреждениях высшего профессионального образования представляет собой многосторонний процесс, в ходе развития которого преподавателю приходится решать сложных задач, обусловленных условиями обучения: недостаточное количество учебного времени для достижения цели формирования иноязычной коммуникативной компетентности обучающихся; отсутствие профессионального опыта у большинства обучающихся, что приводит к недопониманию реалий профессионально ориентированного учебного материала; несовпадение профессиональной направленности обучения иностранному языку с общей профессионализацией обучения обучающихся. Сюда же можно добавить разную уровневую подготовку по иностранному языку у обучающихся одной и той же группы, а также несоблюдение принципа непрерывности обучения данной дисциплине: в качестве базовой дисциплины

иностранный язык изучают на 1-2 курсах, а затем, либо совсем не изучают ее, либо отрывками, в зависимости от учебных планов выпускающих кафедр.

Цель данных тезисов – показать целесообразность использования аутентичных материалов в обучении профессионально ориентированному иностранному языку, а также определить принципы отбора таких материалов.

В данных условиях использование аутентичных материалов становится важным средством для повышения мотивации обучаемых к изучению иностранного языка, способом приближения изучаемого материала к реальным ситуациям общения, средством расширения профессиональной и лингвострановедческой компетенций обучающихся. Под аутентичными материалами понимаются такие материалы, которые были созданы носителями языка для носителей языка и не были предназначены для учебных целей. Однако, не все из них могут быть использованы в аудитории. Принципами отбора аутентичных материалов являются: доступность, то есть неадаптированный материал должен быть понятен обучаемым с их уровнем владения иностранным языком; профессиональная направленность – соответствие содержания материала направлению подготовки обучаемых; новизна – материал должен нести новые знания или показывать уже известное явление в новом ракурсе; вызывать интерес – желательно, чтобы после работы с материалом (чтение текста, прослушивание аудиозаписи, просмотр видеофильма и т.д.) обучающиеся имели возможность обсудить его, высказать свое мнение в устной или письменной форме. Кроме этого отобранный для использования в учебном процессе аутентичный материал должен быть целостным по своему содержанию, то есть быть законченным образцом аутентичного материала с естественностью предлагаемых для изучения ситуаций.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что использование профессионально ориентированных аутентичных материалов в процессе преподавания в значительной мере способствует формированию иноязычной коммуникативной компетенции обучаемых.

**О СОДЕРЖАНИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Медведовская О.В.,

старший преподаватель кафедры иностранных языков;

Теплова Л.И.,

*кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков
филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова*

в городе Севастополе,

АР Крым,

Российская Федерация.

Недавние исследования показали, что существует тенденция снижения познавательной способности студентов университетов. Так, как отмечает The Guardian, опрос тысяч студентов выявил, что после двух лет обучения в университете, 45% студентов не показали значительных улучшений в познавательных способностях. После четырех лет обучения, 36% студентов не улучшили свои способности в обдумывании и анализе проблем. На некоторых курсах, таких как бизнес администрирование (менеджмент), познавательные способности студентов в действительности снизились за первые несколько лет.

[1]

В работе со студентами направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» мы основываемся на требованиях образовательных стандартов (ФГОС) и ОС МГУ, предусматривающих формирование следующих компетенций:

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); [2]

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); [2]

- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-9); [2]

- владение иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах общения; владение терминологией специальности на иностранном языке; умение готовить публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать представленную работу на иностранном языке (ИК-2). [3]

Для формирования этих компетенций целесообразно делить содержание обучения английскому языку в высшем учебном заведении следующим образом: деловой английский язык (основы деловой коммуникации и межкультурного взаимодействия); английский язык для специальных профессиональных целей (формирование навыков и умений читать специальную научную литературу, работать с терминологией и глоссариями, структурировать академические тексты, готовить выступления по специальности грамотным и точным языком); академическое чтение и письмо (развитие навыков и умений работать с источниками, анализировать и интерпретировать научную информацию, писать академические тексты, участвовать в семинарах и слушать лекции на иностранном языке).

Практическая реализация данного подхода нашла свое воплощение в применении модульного обучения, которое предполагает последовательное освоение всех трех модулей.

Модульное обучение позволит реализовать модель построения знаний (knowledge construction), которая предусматривает использование всего накопленного опыта преподавателя и студента, выстраивание диалога между участниками занятия – преподавателем и студентом, развития необходимых навыков в повседневной жизни, и позволяет сконструировать индивидуальный образовательный маршрут.

Таким образом, модульный подход к обучению иностранному языку позволяет в полной мере обеспечить формирование предусмотренных

компетенций и служит одним из действенных методов улучшения познавательных способностей студентов.

Список использованных источников:

1. The Guardian, 18, May 2016 'The knowledge economy is a myth. We don't need more universities to feed it' Режим доступа: URL: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/may/18/knowledge-economy-myth-more-universities-degree>
2. Приказ Министерства образования и науки России от 10.12.2014 N 1567 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2015 N 35894).
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ, самостоятельно устанавливаемый Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова для реализуемых образовательных программ высшего профессионального образования по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», Москва 2011.

КРИТЕРИИ ОТБОРА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Полякова В.А.,

*ассистент кафедры английского языка для естественных и гуманитарных специальностей факультета иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,*

г. Донецк,

Донецкая Народная Республика.

Формирование искусственной иноязычной среды в процессе преподавания иностранных языков является одним из приоритетных направлений в методике обучения иностранному языку. Студенты неязыковых направлений подготовки лишены возможности ежедневного погружения в

языковую среду, вследствие чего затрудняется как восприятие связной иноязычной речи, так и интерпретация речевого и неречевого поведения говорящего. Одним из способов формирования иноязычной среды может выступать использование аудиовизуальных материалов.

Особую ценность представляют аутентичные материалы: видео-выпуски новостей, фрагменты фильмов, песни, фонограммы, аудио-лекции и т.п., обладающие грамматическими формами, характерными для естественной живой речи, лексической наполненностью, языковыми средствами, отвечающими ситуации реального общения.

Не обладая необходимыми фоновыми знаниями о стране изучаемого языка, студенты могут неправильно трактовать услышанную информацию. В таком случае целесообразно применять аутентичные видеоматериалы, которые наглядно демонстрируют языковые явления и лингвокультурные реалии в речевой ситуации.

Аутентичный аудиовизуальный материал способствует развитию речевого слуха, ведь регулярное прослушивание речи носителей языка адаптирует к национальным особенностям речестроения, а также индивидуальным особенностям дикции говорящих (тембр голоса, темп речи, дефекты произношения, социальные и региональные акценты и диалекты).

По мнению М. Андервуда, речь говорящего должна произноситься в естественном темпе с целью избежать возникновения трудностей восприятия и понимания речи на слух. В случае нарочитого замедления темпа речи теряется естественный ритм и интонация, что скорее препятствует, нежели способствует восприятию и пониманию речи на слух [4].

Критерий вариативности подразумевает использование стилистически разнообразного материала (монологи, диалоги, полилоги, лекции, доклады, презентации, аудиоэкскурсии, реклама, дискуссии, беседы, интервью); использование звукового материала, демонстрирующего речь людей, принадлежащих к различным социальным группам и имеющих разные

гендерные и возрастные параметры; различную длительность звучания аудиотекстов.

Не менее важным критерием при отборе материала и разработке заданий для аудирования является учет направления подготовки обучающихся. Аудиовизуальные материалы должны соответствовать профилю обучения, отвечать интересам студентов, тем самым обеспечивая познавательный эффект.

Следуя критерию доступности предлагаемого материала, целесообразно включать в процесс занятия аудиотексты, содержание и объём которых соответствует уровню владения языком, возрастным особенностям, а также индивидуальным возможностям студентов. Количество незнакомых слов, как правило, не должно превышать пяти процентов от общего объёма прослушанной лексики. На предпороговом и пороговом уровнях обучающиеся способны удерживать внимание при прослушивании иноязычной речи не более двух минут. Времени, отведённого на прослушивание, должно быть достаточно, чтобы студенты привыкли к голосам и настроились на тему звукового сообщения. В данном случае целесообразно выполнить ряд подготовительных упражнений, предваряющих прослушивание аудиотекста. Средний хронометраж аудиотекста не должен превышать пяти минут.

В соответствии с Общеввропейской системой определения уровней владения языком В. В. Сафонова выделяет следующие виды аудио- и видеотекстов:

- ситуативно-тематические (уровни A2–B2);
- информативно-справочные (уровни A2–B2);
- информационно-рекламные (уровни A2–C1);
- аудио- и видеотексты СМИ (A2–C2);
- художественные аудио- и видеотексты (B2–C2);
- тексты аудио- и видеоподкастов пользователей Интернета (B2–C2) [2].

На разных уровнях владения языком выбирается аудиоматериал, в котором могут присутствовать различные типы информации: инструктивная, фактологическая, понятийно-концептуальная, эмоционально-оценочная,

эстетическая. Вид и цель аудирования являются важными критериями выбора соответствующего типа аудиотекста. Например, для выборочного аудирования используются тексты, содержащие фактологическую информацию. Соответственно, для критического аудирования выбираются тексты, являющиеся стимулом для дальнейшего обсуждения и высказывания суждения по теме или проблеме, изложенной в тексте [1].

Таким образом, мы выделяем следующие основные критерии отбора аудиовизуальных материалов: аутентичность; вариативность; профессиональная направленность; соответствие цели и виду аудирования; информационная и культурологическая насыщенность; доступность.

Список использованных источников:

1. Говорун С. В. Развитие навыков и умений аудирования у студентов-востоковедов, изучающих английский язык: дис. канд. пед. наук / С.В. Говорун. – СПб., 2015. – 268 с. – С. 98.
2. Сафонова, В. В. Развитие культуры восприятия устной речи при обучении иностранному языку : современные методические проблемы и пути их решения / В. В. Сафонова // Иностранные языки в школе. – 2011. – № 5. – С. 5–10.
3. Rost, M. Teaching and researching listening / M. Rost. – Second edition. – Harlow : Longman, 2011. – 407 p.
4. Underwood M. Teaching Listening / M. Underwood. – London, 1989. – 117 p. – P. 104.

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НЕЯЗЫКОВЫХ ОО ВПО

Рева А.О.,
*заведующий отделом международных связей,
старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,*

*г. Донецк,
Донецкая Народная Республика.*

Подготовка квалифицированного работника, компетентного, ответственного, хорошо владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных сферах деятельности, способного эффективно работать по специальности на уровне мировых стандартов, является основной задачей современного высшего профессионального образования. Если раньше считалось, что специалист должен быть таким только в сфере своей профессиональной деятельности, то теперь кроме профессиональной квалификации он должен владеть множеством других умений и навыков. Среди них не последнее место занимают умения и навыки свободного владения иностранным языком как средством повседневного и делового общения в пределах профессиональной деятельности.

Современный специалист (экономист, менеджер, государственный служащий, юрист и т.д.) не может полноценно работать без сформированной коммуникативной иноязычной компетенции, которая является совокупностью таких компонентов, как лингвистическая, социолингвистическая, дискурсивная, стратегическая и социокультурная компетенции, и определяется как основная цель обучения иностранному языку в системе высшего профессионального образования.

В нынешних условиях хорошее владение иностранными языками является конкурентным преимуществом, обеспечивая выпускникам неязыковых образовательных организаций высшего профессионального образования (ОО ВПО) большую профессиональную востребованность, облегчая им поиск работы и способствуя профессиональному росту.

Однако существует проблема, что после нескольких лет изучения иностранного языка в ОО ВПО студент испытывает трудности при использовании языка в ситуациях профессионального общения. Одной из причин этого является выбор преподавателем таких форм, методов и приемов

преподавания, которые не стимулируют познавательную активность студентов, не мотивируют их к приобретению необходимых знаний, умений и навыков, вследствие чего происходит потеря интереса к иностранному языку и, как результат, низкий уровень владения иностранным языком.

Таким образом, возникает необходимость в замене традиционного репродуктивного принципа подготовки специалистов индивидуально-творческим. Ориентация на активное обучение становится решающим моментом в вопросе формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, так как оно значительно активизирует, ускоряет процесс приобретения социально и личностно-необходимых интеллектуальных знаний, способствуя профессиональному становлению.

Современные исследования в педагогике ставят эффективность обучения в прямую зависимость от мотивации учебной деятельности. Среди основных задач, которые должен ставить перед собой каждый преподаватель, нет более важной и в то же время более сложной, чем формирование у обучающихся позитивной, устойчивой мотивации, которая побуждала бы их к системной, упорной работе. Именно процессуальная внутренняя мотивация студента, которая обеспечивается привлекательностью самих действий, выполняемых для овладения языком, является наиболее действенной с точки зрения повышения эффективности учебного процесса, связанного с изучением иностранного языка.

Как показывает практика, сегодня студенты неязыковых специальностей имеют низкую мотивацию к изучению иностранного языка, так как иностранный язык является сложной дисциплиной, требующей много усилий, времени и настойчивости. Поэтому учебный материал должен подаваться таким образом, чтобы эта работа не вызывала у обучающихся чувства скуки, а вела к положительным эмоциям. Это достигается путем опоры на внутреннюю мотивацию, где стимулы к изучению порождаются самим процессом обучения, а не навязываются студенту извне.

Очень часто преподаватели опираются на перспективную мотивацию («вам это пригодится в будущем»), и это является одной из главных причин неудач в обучении. На первом плане должна быть процессуальная мотивация, так как она связана с удовольствием от самой деятельности. Поэтому так важно создать на занятии такие условия, в которых у студента появится заинтересованность и желание изучать иностранный язык.

Сегодня не прекращаются активные поиски таких методов обучения, как иностранному языку, так и профессионально-ориентированному иностранному языку, которые способны стимулировать стойкий познавательный интерес к процессу обучения, обеспечивать личностное самовыражение с помощью изучаемого языка, помочь студенту раскрыть резервы своей личности через иностранный язык, позволить проявить себя как человека творческого, способного находить нестандартные решения проблем, содействовать развитию профессиональной компетентности, и, наконец, облегчить его дальнейшую адаптацию к реальной профессиональной деятельности.

Изучая тенденции развития методов обучения иностранному языку, приходим к выводу, что произошел переход от переводных методов, целью которых было изучение лексики и грамматики, к методам, которые обеспечивают овладение обучающимися иноязычной коммуникативной компетенцией, внедряется принцип коммуникативной направленности, повышается роль взаимодействия и речевой активности студентов.

Традиционное изучение лексико-грамматического материала в неязыковых ОО ВПО не в состоянии научить специалиста самостоятельно использовать иностранный язык в ситуациях профессионального общения. Применение же в учебном процессе методов и приемов активного обучения, к которым относятся дискуссии, ролевые и деловые игры, симуляции, case study (анализ конкретных ситуаций), проекты, работа в парах и малых группах, «мозговой штурм» и т.д., формируют познавательную мотивацию, способствует активной умственной деятельности студентов, повышают их

самостоятельность, представляют собой лучший способ их самораскрытия, самовыражения и самоутверждения.

Таким образом, применение активных методов обучения знаменует собой переход от преимущественно информативных, регламентированных, программируемых форм и методов организации дидактического процесса в ОО ВПО к развивающим, проблемным, поисковым, способствующим формированию иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающим появление познавательных мотивов, условий для творчества в учебе, заинтересованности в будущей профессиональной деятельности.

Кроме того, использование активных методов при обучении иностранному языку в ОО ВПО способствует развитию у обучающихся основных качеств, которыми должен обладать современный специалист, а именно: владеть коммуникативными навыками на достаточно высоком уровне, быть способным критически мыслить, уметь взаимодействовать с коллегами, творчески и инновационно подходить к решению проблем.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНИКИ РАБОТЫ С «СОПРОТИВЛЕНИЕМ» СТУДЕНЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВЫХ ГРУПП

Ситнова И. В.,

кандидат социологических наук, доцент

ГОУ ВПО «Донецкое высшее общевойсковое командное училище»,

г. Донецк,

Донецкая Народная Республика.

Аннотация: в статье даётся анализ причин, целей и форм сопротивления участников тренинга на действия ведущего тренинг, описываются техники работы с сопротивлением.

Ключевые слова: интерактивные техники, СПТ-группы, работа с сопротивлением.

Сегодня понятие «тренинг» имеет разные толкования, им обозначают метод или сумма приёмов, форм, способов и средств, используемых в психологической практике. Термин «тренинг» (от англ. train, training) имеет ряд

значений: обучение, воспитание, тренировка, дрессировка. Работа тренинговой группы отличается рядом специфических принципов: принцип активности, принцип исследовательской (творческой) позиции, принцип объективации (осознания) поведения, принцип партнёрского (субъект-субъектного) общения [4, с.8-13]. Любой тренинг всегда непредсказуем, тренеру нельзя заранее предвидеть все реакции участников, как на самого тренера, так и на группу. Самой сложной реакцией участников является «сопротивление», как форма противодействия натиску, нападению, воздействию кого-нибудь или чего-нибудь [6]. Сопротивление в тренинге – это противодействие попыткам тренера вовлечь участников в совместную работу, которое выражается в том, что участник не соглашается с какой-то идеей или отказывается сделать что-то. Это выражается в отказе участников, которые настаивают на уточнениях и заставляют тренера (преподавателя) постоянно что-то пояснять, в чём-то убеждать, отвлекаться, терять время на дискуссии [2]. Всё это мешает динамичному движению вперёд. Можно утверждать, что чем интенсивнее воздействие тренера (преподавателя) на участников, тем большее сопротивление вызывают его слова, действия. И тогда лучший способ работы с сопротивлением становится профилактика.

Причин проявления сопротивления множество. З. Фрейд описывает пять причин сопротивления: недоверие, страх, протест, желание сохранить статус-кво, перенос (трансфер) [5]. Есть люди, которые не умеют молчать, не умеют слушать, не могут допустить того, что они не в центре внимания, что они не управляют процессом. Такими людьми могут быть заядлые спорщики, которые начинают возражать, даже не поняв, о чем идет речь. Встречаются трудные в общении участники которые за счёт унижения другого стремятся повысить свою значимость. Дрейкурс Р. описывает четыре причины, по которым люди плохо себя ведут. Целями такого поведения является, *во-первых*, постоянная попытка сосредоточить другого человека на себе, заставить его думать и заботиться о себе, получить от него одобрение и похвалу; *во-вторых*, постоянная попытка сделать по-своему, настоять на своём, управлять, доказать свою силу и значимость; *в-третьих*, постоянная попытка причинить психологическую боль, критика, насмешки, сарказм, стремление принизить, задеть, уничтожить, чтобы отплатить за зло, причинённое ранее другим людям; *в-четвёртых*, постоянная попытка уклониться от активности, сохранить свою изолированность, не включаться в процесс [1]. Стремление к покою часто обусловлено страхом проявить свою несостоятельность.

По источнику сопротивление может быть первичным, сформировавшимся ещё до начала тренинга, и вторичным, возникающим в ответ на действия тренера. По широте охвата сопротивление может быть индивидуальным и

групповым. Индивидуальное сопротивление обусловлено или настроением одного человека, а групповое – нескольких человек, а если не повезёт, то и всей группы.

Первичное сопротивление проявляется в тренинге с самого начала. Оно может быть вызвано индивидуальными причинами и целями сопротивления, например, неудовлетворёнными потребностями, предубеждениями или реакцией на неудобства, которые придётся переносить из-за необходимости участвовать в тренинге.

Вторичное сопротивление обусловлено неточными, неправильными или провокационными действиями самого тренера, тренер получает его как плод собственных усилий. Причины для его возникновения множество: непонятность цели, неясность выгоды, сложная инструкция и др.

Чтобы разобраться в этом необходимо понять общий алгоритм работы с сопротивлением, который представляет собой последовательность простых приёмов: *во-первых*, использование чётких речевых формул; *во-вторых*, правильно подобранные интонации (например, спокойной, холодной, задумчивой, весёлой или грустной); *в-третьих*, основательности в ответе, которая достигается выдерживанием пауз перед ответом, неторопливостью ответа, обращённость ответа в пространство более глубокое и обширное, нежели то, которое представляет собой непосредственная зона столкновения [3].

К техникам работы с сопротивлением относятся техники согласия, техники капитуляции, техника уточнения, метод сепаративных переговоров, предложение особой роли в группе, просьба, использование энергии группы, использование внешних сил [4]. Все эти техники можно условно назвать психологической самообороной или психологическим самбо. Приёмами техник психологического самбо относятся техники бесконечного уточнения, техники внешнего согласия или наведения тумана, техника испорченной пластинки, техники английского профессора и др. [4].

Задача техник психологического самбо заключается в защите тренера от разрушительных последствий варварского нападения и манипуляций. Эти техники позволяют выиграть время, нужное для того, чтобы вновь обрести самоконтроль и восстановить способности к функционированию в интеллектуальном пласте взаимодействия с партнером. Это помощь самому себе справиться с ошеломлённостью, со сметанием, эмоциональной бурей в душе.

Список использованных источников:

1. Дрейкурс Р. Манифест счастливого детства. Основные идеи разумного воспитания. Из-во: Рама Паблишинг. 2019.

2. Сидоренко Е. Технологии тренерской работы: книга для бизнес-тренеров/Е.В.Сидоренко. – М.: Университет «Синергия», 2018.
3. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию, - СПб.: «Речь», 2007.
4. Хрящёва Н.Ю. Психогимнастика в тренинге, - СПб: «Речь», Институт Тренинга, 2001.
5. Фрейд З. «О психоанализе» СПб: «Речь» 2019.
6. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Советская энциклопедия, 1994.

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Сулина Л.В,

старший преподаватель кафедры английского языка для естественных и гуманитарных специальностей факультета иностранных языков;

Черная М.Е.,

*преподаватель кафедры английского языка для естественных и гуманитарных специальностей факультета иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк,
Донецкая Народная Республика.*

В современном мире в условиях более глубокого взаимодействия между странами и роста международного сотрудничества в различных сферах деятельности, таких как экономика, наука, культура встает вопрос о необходимости производства специалистов различных отраслей, которые владеют иностранным языком на достаточно серьезном хорошем уровне. Не секрет, что ранее преподавание иностранного языка, особенно, в отношении лингвистического звена, было в основном направлено на обучение грамматическим аспектам, т.е. умению обращаться с основными грамматическими структурами, а также – умению работать с письменными источниками на иностранном языке и пополнению словарного запаса определенной тематики. Пониманию же на слух, и особенно, говорению, т.е. языковой практике – отводилось минимум внимания в лучшем случае.

Современные преподаватели должны понимать, что такие крайне важные аспекты языка, как говорение и аудирование должны преобладать в процессе обучения иностранным языкам. Остановимся подробнее на последнем из них. И если мы говорим о студентах языкового профиля, где ситуация, возможно, не является настолько критичной, то в отношении студентов неязыкового профиля все обстоит гораздо сложнее. Аудирование является одним из самых сложных навыков в процессе овладения иностранным языком, но при этом, наравне с говорением, одним из самых важных. Как показывает обзор теоретической литературы, вопрос обучения навыкам аудирования является чрезвычайно актуальным в сфере методики преподавания иностранных языков как в отечественной науке, так и в зарубежной. Данной проблеме уделялось немало внимания в различных аспектах, таких как: определение аудирования (Н.И. Гез, Н.Д. Гальскова, Е.Н. Соловова и др.); структурная организация аудирования (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев и др.); психологическое содержание аудирования (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев и др.); специфика обучения аудированию (Е.Н. Соловова, Н.В. Елухина и др.); факторы успешности аудирования (И.И. Халеева, Н.Д. Гальскова и др.) [3, С. 5-6]. Считая аудирование одним из видов речевой деятельности И. А. Зимняя рассматривает его как «сложную перцептивно-мыслительно-мнемическую внутреннюю деятельность человека» [2, С. 117]. Многие зарубежные специалисты, такие как D.Brown, J. Richards, D. Briggs, J. Harmer, G. White также рассматривали данную проблему. Вопросы обучения иноязычному аудированию, трактуемому как сложная мыслительно-мнемическая деятельность, связанная с восприятием, пониманием и переработкой информации устного речевого сообщения, анализировались применительно к языковому и неязыковому вузам (Н.Ю. Абрамовская, Е.А. Колесникова, М.Ю. Новиков, И.В. Щукина; О.Н. Гордиенко, Т.В. Громова, М.П. Коваленко, Д.Л. Морозов, В.А. Потемкина и др.). Анализ работ показал, что большинство из них: во-первых, выполнено в контексте традиционного обучения, не влияющего на развитие творческой личности студента; во-вторых, не ориентировано на учет содержательных блоков дисциплины «Иностранный

язык» для неязыковых вузов и специальностей - Общий английский, Академический английский, Профессиональный английский, Деловой английский [3, С. 5-6]. Исследование вопросов обучения рецепции речи путем аудирования получило активное начало в 1960-е гг.

В неязыковом вузе, ввиду небольшого объема часов, выделенных на изучение иностранного языка, а также отсутствия собственно языковой среды, обучение пониманию речи на слух становится чрезвычайно сложным процессом. Сложность процесса аудирования состоит в том, что оно связано с расшифровкой чужих мыслей, и как результат – с преодолением фонетических, лексических и грамматических трудностей, а также с использованием всех механизмов психической деятельности человека: слуховым вниманием, долговременной и оперативной памятью, вероятностным прогнозированием и осмысливанием. Восприятие и понимание материалов на слух включает в себя целый комплекс разнообразных факторов, одни из которых помогают и способствуют процессу понимания на слух, а иные – наоборот препятствуют. К таким факторам относятся: мотивированность, жизненный и речевой опыт учащихся, навык концентрации внимания на звучащем тексте, степень развития слуховой памяти, непривычное произношение. Давайте рассмотрим основные принципы, которые необходимо учитывать при проведении аудирования со студентами:

- учет языковых возможностей группы студентов;
- аутентичность используемых материалов;
- тщательный отбор материала по тематике;
- регулярность проведения (на каждом занятии);
- оптимальное время для проведения (15-20 минут);
- разноплановость упражнений; [1]

При проведении аудирования нередко преподаватели сталкиваются с рядом трудностей. Одной из наибольших проблем является низкий уровень знаний языка, заложенный еще со школы. Вследствие того, что данная проблема не была вовремя решена в контексте школьного образования, ее предстоит решить преподавателю вуза. При подготовке и выбора аудирования

для группы следует учитывать ее изначальный уровень. Задания при этом не должны быть слишком легкими, поскольку они не вызовут у учащихся интереса и не будут способствовать собственно развитию навыков понимания речи на слух. Следует выбирать доступные, посильные для группы задания, постепенно увеличивая их сложность. При проведении аудирования нередко преподаватели отдают предпочтение аутентичным источникам. В этом есть свои преимущества, поскольку данные источники позволяют изучать язык в аспекте актуальности, слова и выражения представлены часто используемые, из жизни и практики носителей языка, как результат – социолингвистическая компетенция у студентов повышается. При работе с аудированием обычно выделяется 3 этапа: дотекстовый, этап самого прослушивания и послетекстовый. Соответственно, и задания целесообразно составлять таким образом, чтобы они включали в себя данные 3 этапа. Каждый этап имеет свою цель, к примеру, дотекстовый служит неким введением в ситуацию и облегчает последующее прослушивание и понимание. Происходит активизация вокабуляра учащихся по заданной теме, активизация их социокультурных ситуативных знаний и фоновых навыков, а также спад психоэмоционального напряжения перед прослушиванием. Непосредственно этап прослушивания касается извлечения информации, прорабатываются навыки студентов ориентироваться в тексте, их умения поиска и вычленения необходимой информации, умения коррелировать визуально и аудиально получаемую информацию. Упражнения последнего этапа являются в своем большинстве контролирующими, проверяющими насколько хорошо учащиеся усвоили полученную информацию. Это могут быть ответы на вопросы, или упражнения вида true/false. Нередко преподаватель может попросить студентов высказать свое мнение о полученной информации, а также проверить понимание деталей услышанного.

Список использованных источников:

1. Балабас Н. Н. Ключевые аспекты обучения аудированию иноязычной речи // Азимут научных исследований: педагогика и психология № 2 2018 г.

2. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности / И. А. Зимняя. — М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: НПО Модэк, 2001. — 432 с.
3. Осипова Н.Н. Проблематизация в обучении иноязычному аудированию при подготовке студентов неязыкового вуза: Дис. ... канд. пед. наук. — Нижневартовск, 2015. — 260 с.
4. Царевская И.В., Литовченко Л.Н. К вопросу об аудировании в обучении иностранному языку в неязыковом вузе // Современные проблемы науки и образования. — 2015. — № 2-2.;

ОБУЧЕНИЕ АННОТИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Сташко Е. В.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк,
Донецкая Народная Республика.*

Обучение профессионально ориентированному испанскому языку предполагает формирование у студентов коммуникативной компетентности, позволяющей им реализовывать межкультурную коммуникацию в сфере профессиональной деятельности. Одной из основных составляющих этого процесса является обучение умению работать с испаноязычными текстами по специальности, различным видам профессионально ориентированного чтения, реферированию, краткому пересказу и аннотированию текстов. Однако аннотирование текстов в испанском языке имеет свои особенности. К сожалению, данная проблема недостаточно изучена и проанализирована. Целью данного исследования является проанализировать особенности обучения аннотированию текстов профессиональной направленности на испанском

языке, выявить общие черты и различия аннотирования на русском и испанском языках.

Аннотирование профессионально ориентированных текстов обучающиеся выполняют как правило в процессе самостоятельной работы, поэтому преподаватель должен предварительно сформировать у них четкие представления о том, что такое аннотация и какова её функция, какие виды аннотации существуют, какую структуру могут иметь, какие требования предъявляются к аннотации и чем она отличается от краткого пересказа. Важно, чтобы студенты понимали алгоритм работы над аннотацией и имели в своем распоряжении типичные клише на испанском языке, используемые при создании данного вида текстов.

Уже при определении понятия «аннотация» обучающиеся сталкиваются с несоответствием его трактовки в русском и испанском языках. В русском языке термин «аннотация» определяется как краткая характеристика, содержащая перечень основных вопросов статьи, не раскрывая самого содержания каждого из них. Слово «аннотация» произошло от латинского «annotatio», которое в переводе означает — замечание, примечание, комментарий. Именно это значение оно и сохраняет в испанском языке: примечание, комментарий, заметка, добавочная информация. То, что в русском языке понимается как «аннотация», в испанском языке имеет название «resumen», то есть «резюме». В русском языке «резюме» — это краткая оценка изученного исходного источника информации, полученная лишь на основе содержащихся в нем выводов, то есть резюме сосредоточено на результатах, выводах. В испанском языке и резюме, и аннотация рассматриваются как резюме, которое соединяет обе характеристики: «resumen – exposición breve, oral o escrita, de las ideas principales o partes de un asunto o materia. En resumen indica que lo que se dice a continuación es la consecuencia o la conclusión de un razonamiento, discusión, etc.» [5].

Когда обучающиеся понимают, с какой целью выполняют то или иное задание, их мотивация растёт и способствует достижению лучших результатов,

поэтому так важно, чтобы преподаватель объяснил студентам функции аннотирования, для чего нужно овладеть этим видом работы с текстами и как это связано с их будущей профессиональной деятельностью. Обучающиеся должны понимать, что аннотация и резюме позволяют экономить время в поисках нужной информации, не перечитывать огромный объём текстов, а быстро составить основное представление о статье, публикации, книге и т.д., определить ее релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту. Также аннотация используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для поиска информации или нужной публикации.

Следует ознакомить студентов с различными видами аннотирования и их назначением. В русском языке классифицируют аннотации по содержанию, объёму и целевому назначению, выделяя справочные (описательные или информационные) и рекомендательные, общие и специализированные аннотации (они могут быть и справочными, и рекомендательными). Видом специализированной аннотации является также аннотация аналитическая. Чаще всего это аннотации описательные, справочного характера. По объёму аннотации бывают краткими, направленными на характеристику одного аспекта или раскрывающими самую суть произведения, и развернутыми – кроме короткого пересказа содержания и его оценки они включают в себя еще и перечисление глав, параграфов и/или рубрик. Обычно такая аннотация составляется к научным работам, учебникам, монографиям и занимает от одной до нескольких страниц.

В испанском языке выделяют резюме информационное (*resumen informativo*), описательное (*resumen descriptivo*), абстрактное или научное (*resumen abstracto*) и синтезис (*síntesis*), резюме нескольких текстов по одной тематике, что в русском языке соответствует реферированию. Можно отметить аналогию в русской и испанской классификации аннотаций, но имеются определенные различия [4].

Что касается особенностей структуры аннотации, содержания и языковых особенностей этого вида текстов, они аналогичны в русском и испанском языках, но также есть определенные различия. Структура аннотации в русском языке включает в себя такие разделы: актуальность, постановку проблемы, пути ее решения, результаты, выводы. Структура испанского резюме предполагает три части: Referencia, введение (указание автора, источника публикации, количества страниц текста, даты публикации); Cuerpo del resumen, основная часть (содержит цель, методы, результаты); Conclusiones, выводы и подпись автора.

Следует обратить внимание обучающихся, что при написании аннотации нужно соблюдать установленный лимит слов, который различается в зависимости от вида аннотации. Язык аннотации должен быть простым и понятным. Рекомендуется использовать известные общепринятые термины, необходимо избегать лишних деталей и конкретных цифр. Важную роль для решения этих задач играют текстовые коннекторы и клише. Ими не стоит перегружать текст (рекомендуется использовать 5-10), но умело и точно подобранные, они придают аннотации характер завершенности, связности и цельности.

Особое внимание следует уделять аннотированию научных статей, так как в процесс обучения студенты принимают участие в научных конференциях, пишут научные статьи и аннотации к ним и должны понимать, что в аннотации к статье научного характера необходимо указывать, что нового несет в себе данная статья, перечисляются результаты исследования. В ней должно присутствовать точное и сжатое описание представленного в статье исследования; выполненных для достижения цели задач; полученных автором результатов. Аннотация научной статьи служит для читателя рекомендацией к прочтению, так как дает представление о содержании публикации и актуальности ее темы, для поисковых систем является источником информации для выдачи по определенным запросам. В связи с этим, важной составляющей обучения аннотированию является формирование навыков выделять ключевые

слова текста. Это помогает структурировать содержание текста, способствует более четкому и логичному изложению его основных положений, а также является важным для поисковых систем и классификации статей по темам. В интересах автора указать количество ключевых слов, необходимое для увеличения шансов нахождения статьи через поисковые системы.

Нередко студенты вместо аннотирования или резюме делают краткий пересказ текста. В связи с этим важно определить четко параметры и различия каждого из этих видов работ, рассмотреть эти различия на конкретных примерах. Обучающиеся должны понимать, что аннотация – это краткая характеристика текста, а не его пересказ. Аннотация должна внятно объяснять, о чем идет речь в данной работе и чем она может быть интересна читателю. Краткий пересказ предполагает изложение самого текста с сокращением его содержания и использованием лексики самого текста. Аннотация предполагает перефразированный пересказ содержания текста с использованием клише и текстовых коннекторов, краткое обобщение его основных идей.

Таким образом, мы рассмотрели основные особенности обучения аннотированию профессионально ориентированных текстов на испанском языке, выявили общие черты и различия аннотирования на русском и испанском языках. Знание видов аннотаций и их основных характеристик, требований к аннотированию текстов на испанском языке позволит обучающимся создавать аннотации в соответствии с существующими нормами и успешно реализовывать акт коммуникации в профессиональной деятельности.

Список использованных источников:

1. Сравнение аннотирования, резюмирования и реферирования. – Режим доступа: <https://docplayer.ru/26424808-Sravnenie-annotirovaniya-rezyumirovaniya-i-referirovaniya.html>
2. Concepto de resumen. – Modo de acceso: <https://concepto.de/resumen-2/>

3. Cómo hacer un resumen. – Modo de acceso:
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml_get_1dea33e2-7a07-11e1-82d2-ed15e3c494af/index.html
4. Definición de resumen. – Modo de acceso: <https://definicion.de/resumen/>
5. Resumen.–Modo de acceso:
https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+un+resumen%3F&rlz=1C1GCEA_enUA875UA875&oq=%C2%BFQu%C3%A9+es+un+resumen%3F&aqs=chrome..69i57j0l7.1683j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕОДОЛЕНИИ КРИЗИСА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Чернушич А. Е.,

*преподаватель кафедры иностранных языков
 ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
 Главе Донецкой Народной Республики»,
 г. Донецк,
 Донецкая Народная Республика.*

В современном обществе, сложном и противоречивом, образование представляет один из основных социальных институтов и является одной из самых обширных сфер человеческой деятельности, направленной на получение знаний, умений и навыков и их совершенствование. От того, как развивается образование сегодня, во многом зависят перспективы развития всего человечества. Высшее образование является ведущим фактором социального, политического и экономического прогресса. В основе такого подхода лежит понимание того, что основной ценностью и главным капиталом современного общества является человек, способный находить и осваивать новые знания и принимать нестандартные решения в сложных ситуациях. События последних десятилетий свидетельствуют о том, что научно-технический прогресс не способен разрешить острые проблемы человека и общества в полной мере а, напротив, усугубляет их. Мощное развитие производительных сил не может

обеспечить необходимый уровень благосостояния людей, повсеместный экологический кризис грозит глобальной катастрофой, а человек превращается в жестокое бездуховное существо, одержимое жаждой власти и накопительства. Отсутствие чётких нравственных ориентиров, снижение уровня духовной культуры – всё результат социально-экономических и политических процессов, происходящих в современном обществе. По мнению немецкого философа М.Шелер перенасыщенный информацией XX век привёл к отказу от надежд и идей эпохи просвещения, утрате веры в прогресс человека и важность образования.

Возможно ли изменить ход событий и преодолеть кризис цивилизации? Да, если здравый смысл и мудрость человека восторжествуют.

Очевидно, что главенствующая роль в решении подобного рода задач должна принадлежать образованию. Образование понимается сегодня как стратегически важная сфера человеческой деятельности. Проблема образования десятилетиями обсуждается учёными, педагогами, писателями, родителями, но продолжает оставаться актуальной. Сегодня многие стремятся получить образование в лучших школах и университетах мира, понимая, что это необходимо для успешной карьеры. Однако, значительная часть современной молодёжи утратила заинтересованность в повышении своего уровня образованности, так как основную ценность для них представляет деятельность, обеспечивающая высокий доход.

Как научить молодых людей сегодня правильно определять смысл жизни, место и свою роль в обществе, не опускаться до уровня животного потребительства, находить грамотное, максимально эффективное применение способностям, которые они имеют? Как помочь обрести утраченные понятия нравственности и обязательства по отношению к себе и окружающим?

В свое время немецкий социолог и философ Эрих Фромм прогнозировал, что развитие будет определяться не столько тем, что человек имеет, сколько тем, кто он есть, что он может сделать с тем, что имеет. Он указывал на необходимость в изменении образа жизни, основанном на готовности человека

отказаться от различных форм обладания ради того, чтобы, в первую очередь быть самим собой. Однако, основные ценности сегодняшнего поколения, как мы видим, ориентированы именно на обладание.

Еще один древнегреческий философ, Аристипп, ученик и друг Сократа, утверждал: «Лучше быть нищим, чем невеждой: если первый лишен денег, то второй образа человеческого». Он пытался показать, что «образ человеческий – нравственный», отождествляется с образованностью, а через образование человеку открывается возможность калокагатии – нравственной красоты современной жизни: благородства, богатства, физических и духовных способностей.

Суждения Эриха Фромма и Аристиппа наилучшим образом отражают противоречия современного мира. Фромм говорит о страсти обладания – о том, что у нас с избытком, Аристипп – о необходимости сочетания физических и нравственных ценностей, которые крайне обесценились в наши дни. Реально ли в наших условиях воспитание духовно-богатой, высоконравственной личности, способной не только потреблять, но и созидать?

Снова приходит на ум цитата, уже нашего соотечественника Н. А. Некрасова из стихотворения «Сеятелям» (1877), обращенного к «сеятелям знания на ниву народную»:

Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ ...

В основе «разумного, доброго, вечного» автор подразумевал «культурничество», «малые дела», «филантропию». Очевидно, что обретение таких ценностей возможно посредством процесса образования и воспитания.

Как же соотносятся «малые дела», «филантропия» с базовыми ценностями современной молодежи сегодня? Какими жизненными смыслами руководствуются молодые люди в своей повседневной жизни?

Ссылаясь на наблюдения за отдельными группами студентов в процессе их академической деятельности, подкрепленные анкетированием, можно

сделать некоторые выводы о тех ценностях, которыми наши молодые люди руководствуются в своей повседневной жизни.

Среди ценностных приоритетов у нашей молодежи доминирует семья и семейные взаимоотношения (80%). Молодые люди считают, что для счастливой семейной жизни необходимо, прежде всего, взаимное уважение, взаимопонимание и терпение, а также наличие детей. Не менее актуальным для них является "стабильность в государстве и обществе" (81%).

Следующую по значимости группу ценностей, по мнению 60-70% молодых людей, составляют: "хорошо оплачиваемая работа", "государственная защита от снижения уровня жизни" (70%), "наличие друзей, потребность в общении" (65%), "возможность полноценно проводить отпуск" (60%). Более половины считают, что большую важность представляет наличие "руководителей, способных эффективно управлять государством" (61%),

Третью группу составляют ценности, которые важны для 35-50% молодых людей: "экологическая безопасность (50%)," "защита от преступности" (50%), "возможность хорошо питаться" (59%), "возможность модно и красиво одеваться" (40%)

Наименее популярными оказались исторические ценности (30%), и такие качества, как бескорыстие (20%) и религиозность (10%).

Результаты наблюдения свидетельствуют о том, что число молодых людей, назвавших среди основных ценностей ценности связанные с материальным потреблением (иметь свою квартиру, заработать много денег, жить в достатке, и т.п.), меньше тех, кто ориентирован на ценности "непотребительского" плана (иметь хорошую семью, детей, жить в стабильном государстве и т.п.).

Таким образом, ценностные ориентации студентов в основном сосредоточены вокруг таких понятий, как: семья, здоровье, служебный и профессиональный рост, карьера, материально обеспеченная жизнь, наличие хороших и верных друзей, и активная деятельная жизнь. Это свидетельствует о том, что для современной молодежи свойственны и духовно-нравственные, и

сугубо прагматичные, материальные жизненные цели. «Образ человеческий» не выглядит безнадежным и оставляет надежду на возрождение нравственной красоты и благородства.

Поэтому тенденции, которые прослеживаются сегодня среди молодежи, позволяют надеяться, что образование, являясь «общественно значимым благом и осуществляемым в интересах человека, семьи, общества и государства» (закон «Об образовании»), станет главенствующим фактором в преобразовании интеллектуального, культурного и морально-нравственного потенциала нашего общества, способного не только обеспечивать передачу знаний от поколения к поколению но и воспроизводить высшие общественные ценности.

СЕКЦИЯ 2.

**ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ**

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

Высоцкая Е. Ю.,

преподаватель кафедры иностранных языков

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк,

Донецкая Народная Республика.

В последние десятилетия в нашей стране внедряются активные меры по популяризации изучения иностранных языков. Используются различные стратегии, инновационные технологии, коммуникативные и ролевые игры, авторские методики, запатентованные курсы и т.п. Все это способствует овладению иностранными языками и делает процесс обучения более

интересным и увлекательным. Однако, не на последнем месте при овладении иностранным языком стоит вопрос психологической готовности к обучению.

В широком смысле под психологической готовностью понимается определенная совокупность свойств и состояний личности, которая обеспечивает ей оптимальный уровень достижения эффективности, определенной требованиями и условиями осуществления теоретической или практической деятельности. Центральная проблематика исследования психологической готовности заключается в определении тех признаков, качеств, свойств, условий, состояний, которые способствуют индивиду в успешном овладении той или иной деятельностью. В этой связи отдельным вопросом исследования является вопрос познавательной мотивации, как одного из факторов психологической готовности студентов к изучению иностранного языка.

В педагогической, философской науках понятие мотивации трактуют по-разному. Так, исследователи определяют мотивацию и как один конкретный мотив, и как единую систему мотивов и как особую сферу, включая потребности, цели, мотивы, интересы в их сложном сплетении. Структура мотива как основы действия или поступка – многокомпонентная, в ней чаще всего отражаются несколько причин и целей

Рассматривая понятие «мотивация» с разных точек зрения, обычно выделяют следующие виды мотивации человека: внешняя, внутренняя, положительная, отрицательная, устойчивая, неустойчивая, индивидуальная, групповая, познавательная и т.п. Рассмотрим некоторые из них. К внешней мотивации можно отнести то, что в эпоху глобализации иностранные языки стали чрезвычайно популярными и пользуются большим спросом, поскольку каждый понимает – без знания иностранного языка, в частности английского, невозможно получить достойную высокооплачиваемую работу, построить успешную карьеру, считаться образованным человеком, иметь непосредственный доступ к культурному и духовному богатству народов мира, иметь возможность непосредственного общения с народами других стран.

Внутренняя мотивация наоборот связана с содержанием деятельности, но не с внешними обстоятельствами, когда необходимо принимать во внимание различные мотивы, побуждающие людей к той или иной деятельности. Например, это может быть стремление к самоутверждению в обществе, получение определенного статуса, уважения людей. Важным мотивом может быть стремление к личностному росту, то есть мотив саморазвития, реализации своего потенциала. Не менее важным является мотив полноценной социализации с другими людьми. Внутреннюю мотивацию, которая непосредственно связана с самим предметом, также называют процессуальной мотивацией, когда студенту нравится сам предмет – иностранный язык, нравится процесс интеллектуальной деятельности.

Таким образом, важным этапом для успешного обучения иностранным языкам является формирование внутренних мотивов, которые сделают сам процесс учебной деятельности для студентов важным, целенаправленным и полным смысла.

Признавая ведущую роль мотивации в изучении иностранного языка, преподавателю необходимо представлять себе средства и приемы ее формирования в условиях учебного процесса. При рассмотрении проблемы мотивации и поиска путей ее формирования, недопустимым является упрощение ее понимания. Формирование мотивации – это не перевод преподавателем в голову учеников уже готовых мотивов и целей обучения. Формирование мотивов – это прежде всего создание условий для проявления внутренних побуждений к обучению, осознание их самим учеником и дальнейшее саморазвитие мотивационной сферы.

Поскольку мотивация имеет большое значение в изучении иностранных языков, необходимо выделить следующие источники ее формирования: понимание и принятие студентом социальной необходимости изучения иностранного языка; формирование у студентов личной необходимости его изучения; удовлетворение от изучения иностранного языка; отношения, сложившиеся между студентом и преподавателем и т.п.

Решение проблемы повышения мотивации можно связать с комплексным подходом, который должен включать создание специальной системы заданий, воспитательные меры и минимизацию негативной мотивации. Всестороннее комплексное влияние на мотивационную структуру студента будет более эффективным, чем использование отдельных его компонентов.

Так, существует много методов и приемов, которые используются преподавателями иностранного языка для формирования мотивации к учебной деятельности. Одним из подобных действенных приемов является создание учебных ситуаций с представлением информации, которая может заинтересовать студентов. Например, это может быть представление новых научных данных, инновационных разработок, актуальной информации, парадоксальных фактов, необычных аналогий, то есть всего того, что создает определенную атмосферу, привлекает внимание, тем самым косвенно вызывает живой интерес к самому предмету «иностраный язык».

Среди доступных и проверенных практикой путей повышения эффективности занятия является организация нестандартных уроков. Нестандартные уроки – это неординарные подходы к преподаванию иностранных языков. Цель их простая – увлечь студентов, поскольку интерес – это катализатор всей учебной деятельности. Задания должны носить коммуникативный творческий характер, отвечать интересам студентов, включать обсуждение волнующих проблем, что сделает обучение личностозначимым и послужит атрибутом высокого уровня мотивации. Моделирование реальных жизненных ситуаций сделает возможным использование языка как средства, а не цели, которая будет отвечать ситуации реального общения.

Еще одним известным приемом повышения мотивации является прием создания ситуаций познавательного спора. Он может включать задания с провоцирующими утверждениям или вопросами, на которые надо отреагировать или ответить. Ситуация познавательного спора также хорошо отрабатывается в командной игре, где каждая команда представляет

противоположную точку зрения. Такой прием базируется на том, что столкновения точек зрения или коллизия интересов вызывает повышенный интерес к теме.

Подводя итог, можно сказать, что мотивация является наиболее бесспорным и изученным фактором успешности обучения в целом и изучения иностранного языка в частности. Правильный подбор методик мотивационных действий в процессе обучения позволит в корне изменить результат в лучшую сторону и сделать обучение более эффективным. При этом отметим, что хотя внешняя (как положительная, так и отрицательная) мотивация намного мощнее, задача преподавателя – приложить как можно больше усилий к формированию внутренней мотивации, создать такую атмосферу при которой изучение иностранного языка станет внутренней индивидуальной потребностью студента.

PECULIARITIES OF CREDIT POINT EVALUATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Прокопенко Е. В.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк,
Донецкая Народная Республика.*

Since joining the Bologna Declaration on the European higher education zone, the European Credit Transfer System (ECTS) has been introduced in our country's higher schools. The goal of the reform was to promote academic mobility of students. With the transition to the new assessment system, students' knowledge, skills, and competence are measured by points. According to the point-rating system, a student scores points for each discipline, taking into account his attendance, activity in the classroom, completing all tasks provided for in the discipline's work program, and passing tests and exams.

Undoubtedly, the obvious goals of the transition to this system were to improve the quality of education and adequately increase the competitiveness of graduates in the labor market by forming a single European educational process with common requirements and criteria. In practice, we observe that the results of assessment in a discipline often consist mainly of written tasks and the student can get 60 points in different ways, not necessarily as a result of systematic work during the semester. And sometimes the whole activity of a student turns into the accumulation of points, rather than getting knowledge.

When teaching a foreign language, there are a number of problems of a different kind. As you know, learning English, German or any other foreign language occurs in the process of mastering the main types of speech activity. At the same time, messages are sent and received. Receptive types of speech activity (reading, listening) assume the conclusion that the student comes to in the process of reception. For productive activities (speaking, writing), it is important his speech, text, and discourse. Thus, the subject of speech activity is thought, thought activity. It is supposed to evaluate a thought as an act of speech in numbers. How to evaluate the correct use of language tools that are used by the student in the process of speech act?

It is quite simple to evaluate speech activities in a point-rating system if the control is conducted in the form of a test. If the control or form of work involves a question-answer, then it is necessary to evaluate not only the understanding of what was heard or read, but also to evaluate the language tools during the response, their correctness, and relevance. This assessment will be carried out subjectively and, thus, the scores may be different for different teachers. Which deviations from the norm are considered serious, and which are insignificant? Essays and oral statements are even more difficult to evaluate.

Let us take, for example, oral statements. For oral speech teachers check the following skills: the ability to make a detailed statement to solve a communication problem in a given volume, to request and receive the necessary information, to build a statement logically and coherently, to use various strategies of description, messages, reasoning, to start, continue and end a conversation, to express a reasoned

point of view in relation to the discussed issue, etc.. The evaluation criteria include the solution of the communication problem, full and accurate disclosure of the content in accordance with the communication situation, the logic and coherence of the statement, the ability to argue the opinion, the ability to use socio-cultural knowledge in accordance with the communication situation, and many other aspects. Students are also expected to have an adequate command of professional terminology and the ability to apply knowledge to solve problems related to the professional sphere of activity. But if we look at the criteria for evaluating oral statements on "5" and "4", the difference will mostly be expressed in a slower pace of speech and 2 more errors for the "4" score. In addition, the student may ask why he/she has a score of 90 points for the answer, rather than 95 or 99. Or when grading on "good", why the number of points a student has is 75, not 89. That can happen as the description of the criteria is the same for the entire range of assessment. Thus, the rating is lower because of the slow pace of speech, incorrect pronunciation of certain sounds or words, speech is not sufficiently emotionally colored and student's own point of view is not fully represented. On the contrary, such formulations seem to create a basis for bias, which is contrary to the goal of the point-rating system.

Similar difficulties arise when evaluating written tasks, such as essays, letters. Although, it should be noted that the evaluation of various types of business correspondence that students of our University should master does not cause any special difficulties due to the use of templates in the design and use of lexical and grammatical structures.

The number of hours allocated for practical training is also a problem. For example, if the number of practical lessons in the «Foreign language» discipline is 36 (72 hours), then a student can get no more than 3 points for one lesson, and a master's student with the number of practical lessons of 9 (18 hours) must receive 10 points per lesson in order to have an excellent grade.

Based on all of the above, we can conclude that the criteria developed in the framework of international examinations and in the domestic school for evaluating

oral speech and written statements have many similarities. It remains for University teachers to use this experience to develop their evaluation criteria based on the point-rating system in relation to the specifics of the taught specialty in order to achieve the main goal of teaching a foreign language that is the formation of communicative competence.

Список использованных источников:

1 Баум В.В., Чистохвалов В.Н. Проблемы и перспективы внедрения системы зачетных единиц.-М., РУДН, 2005.

2 Сон.И.С. Особенности оценивания знаний по иностранному языку по балльно-рейтинговой системе// Теория и практика образования в современном мире: материалы II Международной науч. конф.(г.Санкт-Петербург, ноябрь 2012)- СПб.: Реноме, 2012.-с.185-188

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Танцюра Д.Э.,

заведующий кафедрой русского языка и иностранных языков;

Ливенцова В.А.,

кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры русского языка и иностранных языков

ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР»,

г. Донецк,

Донецкая Народная Республика.

Развитие системы образования на современном этапе характеризуется образовательными инновациями, которые направлены на сохранение достижений прошлого и вместе с этим на модернизацию системы образования в соответствии с требованиями настоящего времени, а также новейших достижений науки, культуры и социальной практики. Характерной особенностью современного периода является поиск нового содержания, форм, методов и средств обучения.

Компетентностный подход к изучению иностранных языков рассматривают как такое средство организации учебно-познавательной деятельности студентов, которое обеспечивает усвоение содержания обучения и достижения целей обучения при решении определенных проблемных задач.

Понятие компетентность в современной системе образования приобрело качества полного, личностно и социально интегрированного подхода. Поэтому сущность компетентностного подхода связана с личностно ориентированным и деятельностным подходами к обучению и определяется направленностью на приобретение студентами компетенций, которые отражают реалии профессиональной и социальной жизни.

Компетентностный подход, означает переориентацию с процесса на результат в деятельностном измерении, умение не только оперировать знаниями, но и изменяться и приспосабливаться к новым потребностям рынка труда, управлять информацией, активно действовать, быстро принимать решения, учиться на протяжении жизни [3]. Итак, компетентность человека это определенным образом структурированный набор знаний, умений, навыков и отношений, которые приобретаются в процессе обучения.

Компетентность, в отличие от квалификации, означает не только способность продемонстрировать профессиональные знания, умения и навыки, а именно: знание и владение конкретными технологическими процессами, опыт практической деятельности, но и проявить профессионально значимые личностные качества, такие как профессиональная культура, умение эффективно общаться, устанавливать деловые связи, работать индивидуально и в команде, действовать адекватно в соответствующих ситуациях, быстро и гибко адаптироваться к стремительным изменениям и новым потребностям рынка, готовность принимать решения, брать на себя ответственность за определенную деятельность, быстро учиться и систематически повышать уровень квалификации, то есть профессиональная компетентность предполагает овладение будущим специалистом определенными компетенциями.

Коммуникативная компетентность – это способность личности использовать в конкретном виде общения знания языка, способы взаимодействия с людьми, которые окружают ее и находятся на расстоянии, владение различными социальными ролями [2]. Коммуникативная компетентность как неотъемлемая составляющая профессиональной компетентности, представляет собой определенную совокупность знаний, практических умений и навыков, и характеризует способность специалиста устанавливать и поддерживать нужные контакты для эффективного общения с другими людьми.

Иноязычная компетентность – это комплекс знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное общение на иностранном языке, а именно: умение понимать речь, четко выражаться, адекватно и спонтанно реагировать на запрос общения, менять круг общения, успешно использовать иностранный язык и в профессиональной деятельности, и для самообразования личности.

Наконец, иноязычную профессиональную коммуникативную компетентность определяют как сложное интегративное целое, которая обеспечивает компетентное профессиональное общение на языке специальности в условиях межкультурной коммуникации [1]. Она предполагает сформированность коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности, наличие языковых знаний и навыков оперирования ими. Учитывая приведенные выше определения, в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетентности будущего специалиста нужно учитывать специфические требования и условия профессиональной деятельности, а также систему производственных связей, ее предметно-технологический, социальный и психологический контексты. Поэтому преподавателям иностранного языка нужно тесно сотрудничать с профильными кафедрами, согласовывая тематику занятий и стиль речевого поведения, который наиболее целесообразен в той или иной ситуации профессиональной среды.

Наиболее эффективными технологиями формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности в обучении иностранному языку считают интерактивные виды деятельности.

Сущность интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс происходит в условиях организации постоянного, активного, учебно-познавательного взаимодействия студентов.

Целью применения интерактивных методов и технологий в обучении иностранному языку является привлечение всех студентов к активному общению на занятии; формирование положительного межличностного взаимодействия в коллективе; развитие умений и навыков выполнения различных видов деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, умений критического и творческого мышления при решении профессиональных задач.

Преимуществами такого подхода в обучении является возможность эффективно использовать академическое время, способствовать созданию комфортных психологических условий для субъектов учебного процесса, а также поощрять студентов к сотрудничеству, что стимулирует развитие коммуникативных навыков и творческих способностей.

Таким образом, с позиций компетентностного подхода уровень образования определяется способностью специалиста решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний и опыта. Особенностью обучения иностранному языку профессионального направления является создание компетентностной основы содержания обучения, формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущего специалиста определенной отрасли.

Реализация компетентностного подхода имеет благоприятное воздействие на образовательную среду, поскольку усиливается мотивация студентов к обучению, повышается заинтересованность в его результатах, стимулируется отношение к знаниям как к личностно значимым.

Главная задача образования сегодня – научить студентов творчески и плодотворно взаимодействовать с обществом и таким образом достигать статуса полноправных и компетентных граждан.

Список использованной литературы

1. Берман И. М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах / И. М. Берман. – М. : Высшая школа, 1970. – 232 с.
2. Вторникова Ю.С. Модель коммуникативной компетенции / Ю.С. Вторникова, С.А. Скворцова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер.: Педагогика, психология. – 2012. – № 2. – С. 277–279.
3. Ляховицкий М. В. Методика преподавания иностранных языков / М. В. Ляховицкий. – М. : Высшая школа, 1981. – 160 с.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Усачёва Г.М.,

*кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»;*

Усачёв В.А.,

*кандидат философских наук, доцент кафедры иностранных языков
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк,
Донецкая Народная Республика.*

Диалогическая речь в учебном процессе по овладению изучаемым языком является и главной его целью и основным средством обучения. Вопросу владения на должном уровне диалогической речью изучаемого языка посвящены многие главы работ методистов Е. И. Пассова, И. Л. Бим, Н. Д. Галльского, Г. В. Роговой, И. М. Румянцевой, Л. П. Якубинского и многих других ученых и лингвистов, разбиравшихся в проблематике диалогической

речи при изучении языка. Диалогическая речь проявляется в процессе обучения и как конечный итог обучения, как отмечалось, и как средства, ведущие к достижению определенного учебного результата.

Целью нашей статьи является попытка ответить на ряд вопросов по специфике закрепления речевых умений посредством диалогических высказываний обучающихся, а именно, почему речь в диалогической форме может выступать средством иноязычного обучения в результате взаимосвязи развития навыков речи в обучении и умений осуществлять речь в диалогической форме на практике.

В процессе обучения студентов языкам, центральной направляющей такого обучения является получение определенных навыков общения на изучаемом языке, данные средства, помимо показания конечных свойств достигаемого, должны конструировать макет целого ряда условий, с помощью которого достигается конечная цель обучения, то есть овладение изучаемым языком [1, с. 42]. Возможность прямо применять речь в диалоге при обучении связано с рядом ее способностей, используемых в дидактических целях, так как при выполнении определенных требований они соответствуют условиям сформированности навыков иностранной речи и способности ее применять на практике. Сочетание элементов проговаривания и воспроизведения после прослушивания в ходе диалогического общения выступает основой для развития слухомоторных связей. Работа так называемых слухомоторных связей в ходе проведения работы по обучению студентов диалогу, по мнению Л. С. Выготского, является поддерживающим фактором, при наличии которого возбуждение в коре головного мозга создает соответствующие речедвигательные доминанты, которые после этого и направляют в нужное русло процессы умственного анализа [2, с. 16]. Восприятие речи преподавателя способствует образованию и последующему закреплению определенного речевого поведения, что помогает в ходе дальнейшего обучения проводить правильную оценку своих речевых действий студентам. Сначала преподаватель выступает как человек, желающий начать диалог, а студент находится в роли

реагирующего на ответную реплику преподавателя, и речь первого в определенной мере по своей фактуре и смыслодержающему наполнению управляет речью студента. Отсюда вытекает существенная примечательность речи в диалогической форме, которая заключается в зависимости реагирующей реплики от побудительной реплики преподавателя в своем содержательном плане. Первая речевая фраза диалога выступает своеобразной речевой опорой, определяющей параметры всех ответных действий. Учет всех ответных действий, их сложности на основе структурных и семантических взаимодействий между участниками диалога помогает создать процесс поэтапного обучения в ходе овладения языковыми умениями студентов и их конкретными речевыми действиями.

Анализ речевых ситуаций является своего рода ориентационной основой всех действий речевой составляющей, которые помогают определить последующую программу образования студентов по укреплению наработанных речевых моментов в диалоге, которые включают в себя как дифференцированные, так и синтезированные показатели ситуаций речевого воспроизведения. От того, какой будет результат речевой учебной ориентации, образуются разнообразные установки действий, которые включают в себя как уже существующие элементы обучения, так и новейшие приемы, которые направлены на исполнение поставленным задачам обучающей деятельности студентов. Исходя из этого, нужно указать, что ситуации обучения являются соединением основных, опорных признаков, которые требуются для точного определения всего языкового поведения студентов при внедрении элементов диалога. В таких типичных моментах ситуации диалога необходимо повторять несколько раз для прочного усвоения и закрепления у обучающихся студентов стандартов речевого поведения, определенных признаков поведения и зафиксированных в них признаков речевого взаимодействия. Бинарность речевых моментов в ходе обучения студентов речи в диалогической форме обучаемого языка, смена речевых номинант и речевых действий в диалоге являются несущей платформой для объединения всех признаков речевой

ситуации, и стать полным признанным шаблоном всего речевого поведения студента в ходе его языкового обучения. Данные действия помогают осуществить процесс переноса всех речевых операций в действия, расширяет их возможности и способствует лучшей усваиваемости речевых клише студентами. Одновременно с таким процессом мы видим, что воплощается объединение обучающих элементов к моментам обучения, в которых мотив распространяется на всю ситуацию речевого общения. Происходит фиксация речевых стандартов, которая определяет весь учебный подход к процессу построения фраз и создает правило речевой деятельности студента в ходе его обучения иноязычной речи [3, с. 137]. Отталкиваясь от всего этого, мы можем сказать, что воплощается в действительность ситуативная, спланированная постановка обучающих упражнений по закреплению речевых моментов в диалоге, что благоприятствует закреплять в ходе обучения фиксированных речевые действия с его заданными целями, мотивированностью и целеуказаниями, средствами обучения и способами проведения их в речевое учебное действие. Такие учебные процессы являются не отделимыми, а находятся в ходе постоянного взаимодействия друг с другом. Закрепление и усвоение языковых составляющих происходит вместе с объединением всех составляющих, с формой, значением и речевыми функциями.

Управление учебной деятельностью происходит посредством комбинации с разнообразными дидактическими условиями, с разными ситуациями и установками, видами контроля и участия преподавателя и студентов на занятиях по разным языковым ситуациям, а также характера подготовки. Происходит поэтапное расширение разных моментов речевых учебных действий, формирование определенных эталонов речевых ситуаций в ходе языкового обучения студентов. Речевой навык иноязычной речи должен иметь все навыки передовых качеств данных феноменов.

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что речь в ее диалогической составляющей, развиваемая в ходе языкового изучения, постепенно формируется у студентов на более высоком уровне общения, способствуя

достижению обучающихся поставленных целей и овладению всеми методами ведения диалога на изучаемом языке, повышая уровень владения языком в целом.

Список использованных источников:

1. Берман И. М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах \ И. М. Берман. - М.: Высшая школа, 2000. - С. 42.
1. Выготский Л. С. Мышление и речь. Издание 5, исправленное / Л. С. Выготский. - М.: Лабиринт, 1999. - С. 16.
2. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учебное пособие для студентов / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - С. 189.
3. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Е. И. Пассов. 2е издание. / - М.: Просвещение, 1991. - С.137.

BILDUNG FACHLICHER SPRACHKOMPETENZ DURCH TEAMARBEIT

Koepl O.,

*Dr.phil., Wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Universität Stuttgart, Stuttgart, Deutschland.*

Die straffen hierarchischen Organisationsprinzipien werden zunehmend durch dynamisch-flexible Projektstrukturen ersetzt. Dazu eignen sich sehr oft Teams, die für eine effektive Zusammenarbeit zielorientiert genutzt werden. Die Teamleitung bei der Bildung beruflicher Sprachkompetenz benötigt einsprechende Instrumente, um ein Team erfolgreich zu führen.

Das Wohlbefinden, die Motivation und die Leistungsfähigkeit werden entscheidend von den Prozessen sowie der Leistung der Gruppe beeinflusst, der man zugehörig ist. Gruppen entwickeln sich im Laufe der Zusammenarbeit, wobei unterschiedliche Entwicklungsstadien festgestellt werden können, sowie sich verändernde Strukturen innerhalb der Gruppe.

Zunächst soll das Vier-Phasen-Modell der Gruppenentwicklung nach Tuckman [1] theoretisch vorgestellt werden, um im Anschluss ein Beurteilungsverfahren durch Praxisbeobachtungen aus der Gruppenarbeit, und somit eine Anwendung auf die Praxis vorzunehmen. Kernpunkt dieser Überlegungen sind die Entwicklungsstufen, die eine Gruppe in ihrer Entwicklung durchläuft, um eine bestmögliche Leistung abzurufen. [2]

In der ersten von insgesamt vier Entwicklungsphasen steht das gegenseitige Kennenlernen im Mittelpunkt, um sich selbst in der Gruppe zu positionieren. Zu Beginn ist das Verhalten der Gruppenmitglieder als reserviert, vorsichtig, gespannt und abwartend zu charakterisieren. Niemand möchte einen schlechten Eindruck erwecken und noch herrscht Unsicherheit. Daraus resultiert, dass die Gruppenmitglieder auf ein harmonisches Miteinander achten und lediglich neutrale Themen ansprechen und diskutieren. Abschließend kann zu dieser Phase festgehalten werden, dass auf der Sachebene allgemeine Gruppenziele formuliert werden und ein gegenseitiges Regelwerk des Verhaltens aufgestellt wird, um Leistungsmethoden definieren zu können.

Der Orientierungsphase folgt die Kampfphase. Kennzeichnend für die Atmosphäre sind eine negative Grundstimmung und eine allgemeine Anspannung der Gruppenmitglieder[3]. Der Zustand der Gruppe hinsichtlich der Abläufe und der Struktur wird als frustrierend und enttäuschend wahrgenommen. Grund hierfür ist zumeist ein Verstoß gegen implizite Regeln der Zusammenarbeit, was eine Aufspaltung in Subgruppen (Cliques) nach sich ziehen kann. Festzuhalten ist, dass explizite Regeln zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegen. Vielmehr stehen im Mittelpunkt der gegenseitige Verantwortungsbereich, die Aufgabenverteilung und die Abgrenzung der einzelnen Aufgaben untereinander und schließlich die Verteilung von Position und Macht zwischen den Gruppenmitgliedern. Eine mögliche Folge hiervon ist eine emotional empfundene Ablehnung der Vorgehensweisen auf der Sachebene. Es ist deshalb ganz entscheidend, dass Konflikte offen und konstruktiv angesprochen und nicht vermieden werden. Durch das »Eisberg-Modell« nach Sigmund Freud lassen sich Konflikte grundsätzlich auf der Sach- und

Beziehungsebene unterscheiden. [4] Dieses in der angewandten Pädagogik verwendete Eisberg-Modell geht davon aus, dass nur ein kleiner Teil der Kommunikation auf der Sachebene abläuft, der weitaus größere und »unsichtbare« Teil dagegen auf Basis von Gefühlen und Stimmungen, die über Mimik und Gestik transportiert werden. Eine befriedigende Lösung auf beiden Ebenen lässt eine Gruppe zusammenschweißen und ein Wir-Gefühl entwickeln.

Nach Überwinden der Stormingphase beginnt der Prozess der Organisation der Gruppe. Normen, die zur Bereitstellung von Ressourcen, Leistung und Kooperation führen sollen, werden gesetzt. [5] Dies soll zu abgrenzbaren Aufgaben- und Verantwortungsbereichen führen und der Gruppe eine Struktur geben. Entscheidend für eine hohe Leistungsfähigkeit der Gruppe ist die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Gegenseitige Toleranz und ein weiterer Aufbau eines Wir-Gefühls sind unerlässlich auf dem Weg der Ergebniserzielung. Tuckman schließt seine Ausführungen 1965 mit der Performingphase. [1] Die Gruppe arbeitet erfolgreich und gemeinsam an dem zu erreichenden Ziel. Der Wert des Einzelnen für den Prozess wird erkannt und wertgeschätzt. Während der Gruppenarbeit haben sich Rollenbeziehungen entwickelt, die instrumentell im Sinne der Aufgabe genutzt werden. Es besteht die Möglichkeit, dass sich ein so genanntes Gruppendenken einstellt.

Bild 1: Das lineare 5-Phasenmodell nach Tuckman, erweitert in ein flexibles Phasenmodell durch gestrichelte Pfeile [6]

Die Auflösungsphase, Trennungsphase oder auch Transferphase wird in der Literatur Adjourning, manchmal auch Transforming genannt. Das Team zieht Bilanz und überlegt, was künftig besser gemacht werden kann. [7]

Zusammenfassung

Unternehmen wenden sich immer mehr von rein hierarchischen Organisationsstrukturen ab. Die Hierarchie-Ebenen nehmen ab. Dabei tritt das intelligente Funktionieren von Teams in den Focus des Interesses einer modernen Führung. Innere Entwicklung eines Teams, ordnet die Teilnehmer und analysiert auch die Bewertung von unterschiedlichen Gruppen. Neben der Beurteilung der Teammitglieder durch Vorgesetzte wird insbesondere auf die Selbsteinschätzung des Teams eingegangen; dasselbe gilt für die Bewertung von unterschiedlichen Gruppen anhand von Bewertungsbögen und den dazugehörigen Berechnungsmethoden. Dies öffnet den Weg für eine effektive und positive Steuerung bei der der Bildung beruflicher Sprachkompetenz.. Damit erhöht sich die Kompetenz von Führungskräften.

Quellen

1. Tuckman, B. W.; Developmental sequence in small groups; Psychological Bulletin, 63, S. 384-399; 1965.
2. Niermeyer, R.; Teams führen; Print: ISBN 978-3-648-02455-3; Haufe-Gruppe, Freiburg-Berlin-München; 2012.
3. Kritz, W. C., Nöbauer, B.; Teamkompetenz; Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen; S. 60-61; 2008.
4. Tuckman, B. W., Jensen, M. A.; Stages of small-group development revisited; Group Org. Studies 2, S. 419-427; 1977.
5. Brodbeck, F. C.; Analyse von Gruppenprozessen und Gruppenleistung. In: Schuler, H. (Hrsg.): Lehrbuch Organisationspsychologie; Bern. S. 415-438, 2004.
6. Ruch, F. L., Zimbaro, P. G.; Lehrbuch der Psychologie. Eine Einführung für Studenten der Psychologie, Medizin und Pädagogik; ISBN 978-3540098843; Springer-Verlag Berlin; S. 366; 1974.
7. Stock, R.; Coaching von Teams: Ein systematischer Ansatz zur Messung und Steigerung der Einflussgrößen des Teamerfolgs. Zeitschrift für Führung und Organisation (zfo), 71, 2, S. 89-95; 2002.

7. Stock, R., Mues, J.; Kundenorientiertes Change Management im Vertriebsinnendienst: Das Beispiel eines Konsumgüterherstellers. Zeitschrift für Führung und Organisation, 72, 6, S. 335-341; 2003.

СЕКЦИЯ 3.

ВОПРОСЫ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ О КРЫМЕ И СЕВАСТОПОЛЕ КАК СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ОБУЧЕНИЯ РКИ

Багумян Е. В.,

кандидат филологических наук,

заведующая отделением международного сотрудничества,

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в

городе Севастополе,

АР Крым, Российская Федерация.

Преподавание русского языка как иностранного рассматривается в Филиале МГУ в Севастополе как новое образовательное направление, реализуемое в системе довузовской подготовки и летних интенсивных программ. В настоящее время разрабатываются программы РКИ в рамках вузовского обучения иностранных студентов для получения ими степени бакалавра. Целью обучения являются не только приобретение знаний и умений, формирование навыков устного и письменного владения русским языком, но и усвоение ими сведений краеведческого характера, познание ценностей национальных культур полуострова.

Максимальное погружение обучающихся в крымскую тематику способствует реализации образовательной, рекламно-ознакомительной и

патриотическо-воспитательной целям. Обучение носит комплексный характер и осуществляется в аудиторном и внеаудиторном форматах.

Объем используемого краеведческого материала увеличивается от элементарного к 1 сертификационному уровню. На уровне А1 обучающихся знакомят с «Алфавитом Крыма», который воспринимается не только как диада «символ-звучание», но и способствует их знакомству с топонимами полуострова. Овладение практической грамматикой русского языка предполагает использование номинативной лексики, семантическое значение которой передает информацию о Крыме и Севастополе. Работа с текстовым материалом, в котором представлена краеведческая информация о полуострове, способствует обогащению активного и пассивного лексического запаса студента, развитию не только речевых навыков, но и расширяет общий кругозор обучающегося. Особое внимание уделяется темам «Мое путешествие в Крым: Крымский мост, аэропорт им. И.Айвазовского», «Давайте знакомиться: народы и народности Крыма», «Легендарный Севастополь», «Виртуальная прогулка по Крыму: с севера на запад, с юга на восток» и др.

Программа интенсивного изучения русского языка как иностранного «Знакомься с Крымом – говори по-русски!» ориентирована на студентов уровня В1 владения языком. Изучение семантики русского языка с использованием методик непосредственного соприкосновения с культурно-историческим наследием полуострова, методики ретроспективного погружения и реконструкции позволяют сформировать концептуальные образы русского этноса Крыма.

На занятиях по РКИ используется методическая трехкомпонентная модель обучения иностранцев максимально адекватному восприятию и пониманию материалов СМИ (печатной и телевизионной продукции), освещающих краеведческие аспекты полуострова. Обращает на себя внимание тот факт, что для элементарного уровня работа с телематериалами носит фрагментарный характер (например, пошаговый анализ видеозаписи ФМГУ «Новогоднее поздравление из Севастополя»); но постепенно эта

фрагментарность переходит в восприятие полномасштабной кинематографической работы (например, фильм Алексея Пиманова , «Крым: с любимыми не расставайтесь», 2017).

Среди внеаудиторных занятий наибольшей популярностью у обучающихся пользуются ознакомительные экскурсии (например, «Севастополь – город русских моряков»), морское путешествие по бухтам города «Литературный Севастополь», интерактивные игры «Царское наследие Крыма», «Символы городов Крыма», мастер-классы «Блюда и этикет народов Крыма», исторические встречи «Херсонес-Ахтиар-Севастополь» и др. Данный вид обучения используется в большем объеме в программах по интенсивному обучению русского языка, а также является вспомогательной формой обучения в программах ДПО и планомерно распределен на протяжении всего учебного года в системе довузовского и вузовского образования.

Таким образом, использование краеведческого материала о Крыме и Севастополе в программах РКИ, предлагаемых филиалом МГУ в г. Севастополе, способствует одновременной презентации русского языка как знаковой системы, выполняющей коммуникативную функцию в рамках тематических ситуаций, характерных для полуострова, а также – реализации познавательной функции: извлечению тематической фоновой информации.

TERMINOLOGICAL PHRASES IN SCIENTIFIC TEXTS

Ильченко Л.Г.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк,
Донецкая Народная Республика.*

Scientific and technical literature is characterized by the use of terminological units. Hundreds of thousands of words and word-combinations (word-groups) belong to the

terminological systems of science, technology, trade, law, sports, the arts, etc. Every field of science or activity has its specialized vocabulary.

The expansion of technique and general education also lead to the passing of terms into common literary vocabulary. It is quite natural that under the circumstances numerous terminological units pass into general usage, though they don't lose the connection with their specific domains.

It is term combinations that perform those pragmatic functions that lead to a combination of high information content, on the one hand, and conciseness, accuracy of statements, on the other.

Terminological phrases are syntactic constructions that are formed by combining two or more words on the basis of subordinate grammatical relationship-agreement, government or adjunction. Grammatically and semantically the main word is the core of the term combination. Depending on which part of speech the core component is expressed by, the terms are divided into substantive (absolute reason), adjective (valid to all intents), verbal (to execute exclusive legislation) and adverbial (generally accepted).

Terminological phrases are constructed according to certain grammatical patterns that are formed in the language on the basis of categorical properties of words. The ability of a word to connect with other words and the forms of manifestation of this ability depend not only on the grammatical properties of the word, but also on its lexical meaning. The term combination serves as a means of nomination, denoting the subject, phenomenon, process, quality. Its name is formed by a core element and specified by a dependent component, for example: bill of exchange, barter transaction, right to housing.

In accordance with the terminological combination structure, we propose to distinguish between simple, complex and combined term combinations. Simple term combinations can be two-component (standard act); three-component (salary bonus system); four-component (second-hand goods commission sale).

Among the two-component terminological combinations, two models are distinguished: "adjective + noun" (A+N): absolute necessity, grave crime; and "noun

+ noun” (N+N): acceptance credit, insurance case. The original word for their creation is the noun: crime – economic crime, crime of omission. The components of terminological phrases have different degrees of terminology, they may not be terms at all, compare: ability to work, leaving in danger, and so on.

Three-component constructions of terms have the following structures: “adjective + adjective + noun” (A+A+N): compulsory medical treatment, complete material responsibility, etc.: “adjective + noun + noun” (A+N+N): personal property rights, corrective labor code; “noun + adjective + noun” (N+A+N): commission expert examination; “noun + noun + noun” (N+N+N): notary service Board. The main element for creating such structures can be a phrase or a single word. So, on the basis of the model “adjective + noun” a three-component term model A+A+N is created: advisory commission – medical advisory commission. Based on the “noun + noun” model, A+ (N+N) model is created: parcel trade – direct parcel trade. The source word for models N + A + N, N + N + N is a noun, that is, a one-word structure. As you can see, with the increase in the number of components, the possibility of their various combinations increases, so the number of models increases and in three-component structures is already four.

Four-component terms are also created on the basis of a lower structure, in this case, a three - component structure. Many-component constructions have different number of components: five – bill of exchange payable in foreign currency; six – actions disrupting the work of corrective labour institutions; seven – state grant for taking care of the child till their one year's age. They are also created on the basis of lower-order nouns or phrases.

Therefore, the terminological system reflects in the structure of the components that make up it, certain connections and relationships that objectively exist in the circle of these concepts and phenomena.

As for the grammatical connection on the basis of which term combinations are created, two-component ones are created on the basis of one grammatical connection. Three- and four-component term combinations are based on a double and triple strong grammatical connection. Complex terms are created by different types of

connection relative to the core word, for example: agreement and fit (temporary tenure of office), management and fit (examination of case in absentia). Combined phrases are created on the basis of connections from different core words (material change in conditions of work, statute of limitations for the execution of the judgment).

In the frame structure of English-language scientific and technical texts, we also trace asyndetic substantive term combinations. The core element of such structures is always a noun. The attribute chain, represented by nouns, exploits constant and unrelated essential feature of an object or phenomena of objective reality, which carries a core component of the terminological phrase, which expresses an ordinary notion and plays a role of a classification unit, that is, is related to a special class of a particular field of knowledge.

According to the semantics of phrases, by our observations, it reflects to a greater or lesser extent the meaning of all components, although functionally they actualize a single meaning. According to the term combination structure, they can be classified as two-component or binary and many- or multi-component phrases. It is important to note that the degree of semantic cohesion between the elements of a two-component term combination is higher than between the elements of a multi-component term combination. Such phrases as the phrases of the national language are very heterogeneous in their lexical and grammatical structure, which is the main reason that makes it difficult to define and distinguish term-phrases from the texts.

СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТАМИ-МЕЖДУНАРОДНИКАМИ

Киселева Е.В.,

*кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка
для естественных и гуманитарных специальностей факультета иностранных
языков ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк,*

Донецкая Народная Республика.

На современном этапе развития методики обучения иностранному языку утвердилось мнение, что важно не только наличие заданий по словообразованию, но и применение приемов их проблематизации [1, 2]. Сегодня, к примеру, выполнение таких заданий как заполнение пропусков необходимыми словами и составление таблиц с использованными словоформами, дополнение таблиц недостающими словоформами с помощью работы со словарем, систематизирование слов по словообразовательным элементам и т.д., - воспринимаются студентами-международниками, которые имеют достаточно высокий уровень языковой компетентности, как рутинная деятельность, не мотивирующая их к усвоению учебного материала.

Профессиональная подготовка студентов-международников ДонНУ предполагает чтение большого объема аутентичного материала для составления резюме, написания сообщений, освещающих текущие политические события, сбор практического материала для выполнения семинарских заданий по теоретическому курсу «Теория и практика перевода» и пр. Совершенно естественно, что студенты встречаются с определенными трудностями восприятия современных медиа-текстов, так как в них наглядно можно проследить все словообразовательные, зачастую окказиональные, процессы. Попытки проанализировать необычность и инновационность словообразовательных процессов, наблюдающихся в политическом дискурсе, представляются для студентов удачным опытом, мотивирующим их для проведения собственных мини-исследований в этой сфере.

Усвоив в ходе лекционного курса сведения по современному английскому словообразованию, студенты могут самостоятельно понимать значение слова, расширять свой словарный запас без помощи словаря. Насколько важна система словообразования для номинативной деятельности человека, можно заключить и по тому, что около 70% словарного запаса языка констатируется словами производными, т.е. построенными по определенным

правилам с помощью определенных словообразовательных средств на базе исходных лексических единиц и мотивированными ими. Задания по поиску новых словообразовательных средств способствуют лучшему закреплению материала и его систематизации, формированию языковой догадки в ходе самостоятельного чтения, вооружает студентов важными знаниями, направленными на формирование умения собственного анализа сложных слов.

Студенты выяснили для себя, что характерной чертой динамического развития современного английского языка является образование лексических инноваций не только в результате определенной комбинаторики уже существующих и апробированных в языке строевых элементов, но и в связи с выделением ранее неизвестных словообразовательных элементов. Интенсивный процесс пополнения словообразовательного арсенала новыми морфемами (особенно морфемами иноязычного происхождения) связан с притоком неоднородного языкового коллектива в страны Западной Европы и США. Результирующие языковые контакты и развитие системы единого мирового информационного пространства в виде Интернета ускорили ранее замедленные темпы адаптации (ассимиляции) морфем иноязычного происхождения.

Самыми интересными в словообразовательном отношении, по мнению студентов, оказались отонимные окказиональные существительные (ОтО), которые сами по себе являются достаточно запоминающимися лексическими единицами. ОтО, созданные с помощью словообразовательных элементов, часть из которых еще не приобрела официальный статус аффиксов, делают каждую инновацию еще более яркой. Вычленение словообразовательных элементов типа -(o)holic; - seum; -naut; -cade; и др. связано с процессом морфологизации («иррадиации или секреции»), то есть приобретения некоторой последовательностью фонем морфологической значимости [2]. Иррадиация представляет собой некий психологический процесс, при котором фрагмент слова может оказаться носителем семантической нагрузки, которую он унаследовал не от своей первоначальной фонетической структуры, а от

общего смысла слова, из которого он вычленился. В качестве примера можно вспомнить вычленение элемента *-arian* из слова *vegetarian* (*frutarian*, *nutarian*). Аналогичное явление, в результате которого элемент исходного неделимого слова приобретал грамматическое значение и начинал присоединяться к другим словам, ранее его не имевшим, получило название «секреции». При этом исключительно важное значение приобретал тот факт, что выделенный таким образом элемент «присваивал» себе и звуковую, и семантическую структуру всего слова. Суть секреции состоит в переинтерпретации структуры слова, результатом чего является приобретение последним статуса членимого на строевые элементы, как, например, *landscape* = *land* + *scape*.

Словообразовательный элемент *-(o)holic*, вычленившийся в результате морфологизации конечной части арабского заимствования *alcohol* развил активную словообразовательную потенцию в 70-е гг. XX века (*workaholic*, *foodaholic*, *sleepaholic*, *Legoholic*, *Marks and Spencer-holic*, *DIY-holic*, etc.) стал настоящим стимулом для дальнейшего креативного словотворчества. Суффикс *-holic* является не единственным, который был выделен из слова-образца и морфологизирован из состава лексического образования. Создание новых слов постоянно осуществляется говорящими по аналогии с каким-то существующим словом или рядом слов. Так, по образцу слова *cosmonaut* в английском языке появились слова *lunarnaut*, *oceanaut*, *UFO-naut*, *Trekkynaut*, *Blasternaut* (но изначальным словом образцом является мифологическое слово *Argonaut*).

Элемент *-thon* в слове *marathon* выделился в качестве суффикса со значением «выносливости, сопротивляемости, длительности». С его помощью были созданы такие апеллятивные слова как *talkathon*,; *walkathon*»; *telethon*. Зафиксированные студентами случаи употребления суффикса *-thon* в сочетании с онимными словами, свидетельствуют о достаточно высокой степени его ассимилированности в английском языке: *Christmasthon*; *Jacksonthon*.

Интересным является тот факт, что некоторые суффиксы, в частности, суффикс греческого происхождения *-(n)oid*, оформляя базис онимных наименований, могут иметь особенности реализации. Взаимодействие онима и

суффикса --(n)oid необходимо не для создания научных терминов (как это имеет место при взаимодействии апеллятивных наименований и суффикса - (n)oid (астероид, гуманоид и др.), а в значительной степени предопределено стремлением к экспрессивности, обусловленной сочетаемостью разностилевых компонентов и возникающей вследствие этого иронической наукообразности производного окказионального наименования: Don't forget that we are not Alcarnoids.

Еще несколько морфологизированных компонентов (-lore; -legger; -cade) были вычленены из слов folklore, bootlegger, cavalcade и преследуют одну цель - создание запоминающихся эффективных словечек: Kennedyllore, Jeeveslore, Bertiellore, Madonalegger, Beatleslegger, BMW-, Mercedes-, Volkswagen-, Fordcade.

Таким образом, словообразование, рассматриваемое на стыке грамматики и лексики языка, представляет ценность не только для лингвистики в целом, но и для методики обучения английскому языку. Продуктивность обращения на занятиях к проблемам словообразования исходит из специфики языкового материала и соответствует основным подходам в решении задач современного языкового образования.

Список использованных источников:

- 1.Ильина А.Н. Словообразование в современном английском языке. Учебное пособие для студентов экономических специальностей/ А.Н.Ильина. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ., - 2012. - 90с.
- 2.Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиатекстов (опыт исследования современной английской медиаречи). М.: Едиториал УРСС, 2005. – 263 с.

КАТЕГОРИИ СРАВНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Кудряшова В.С.,

*преподаватель кафедры английского языка для естественных и гуманитарных
специальностей факультета иностранных языков ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет»,
г. Донецк,
Донецкая Народная Республика.*

Введение. Изучение категории сравнения – актуальная тема отечественного языкознания современной лингвистики исследованиям языков и культур.

Изучая работы последних десятилетий можно выявить три направления в её изучении в зависимости от степени и особенностей учета корреляции гносеологического, логического и языкового аспектов.

Ключевые слова: логическое сравнение, языковое сравнение, формула сравнения, функционально-семантическое поле сравнения, синтаксическая категория сравнения, семантическая категория сравнения.

Цель. Предлагаемое ниже обобщение взглядов на категорию сравнения является результатом изучения современных исследований данной категории на материале разносистемных языков.

Разнообразие подходов к изучению этой категории открывает выявление несемантического инварианта, который объединяет разнородные элементы системы средств выражения сравнения в разных языках.

Основная часть. Категории сравнения - это сложно организованная система разноуровневых средств выражения: морфологических (к ним относятся степени сравнения прилагательных и наречий), синтаксических (сравнительные предлоги и союзы, падежные окончания, сравнительные обороты с помощью, которых сравнение становится частью простого или сложного предложения).

Основные различия рассматриваются в разных языках.

Главным вопросом поднимается лингвистический статус категории сравнения. Определение сравнения как синтаксической категории, «как упорядоченного множества синтаксических значений, каждому из которых соответствует определенная синтаксическая форма», более не удовлетворяет современных исследователей данной категории.

Существует и другое исследование, опираясь на то, что внутренняя структура сравнения, независимо от уровня выражения, всегда синтаксична, так как сравнение – это некая общая схема построения словесного знака любого уровня сложности. Вот такая общая схема или формула сравнения условно обозначается как $A (r) B$, где (r) – «средний член», то есть грамматический показатель наличия отношения сравнения (чаще всего, союз), A и B – два сравниваемых предмета (объекта, явления в разной терминологии) [3. с. 45].

Данные исследования рассматривают категорию сравнения в современном языкознании в трех аспектах: гносеологическом, понятийном (логическом) и языковом. Таким образом, сложилось три направления в изучении данной категории, что влияет на определение её лингвистического статуса.

При учете всех трех аспектов сравнение трактуется очень широко как философская категория познания, язык состоит из результатов сравнения. В данном исследовании происходит процесс категоризации наших знаний (представлений) о мире, формирование системных связей предметов, объективной действительности в нашем сознании, а также внутреннего мира человека. В этой проблематике изучаются имплицитные средства выражения сравнения, и существует огромный пласт языковых единиц, выражающих сравнение либо своей внутренней формой (как результат переносного значения: бархатные лапки), либо как «отчужденный во времени результат операции сравнения». Например, в основе того, что волк называется волком, что рукописи не горят и т. д., лежало сравнение, позволившее определить класс, как множество сходных объектов [5. С. 84; 23].

Заключение. Исследование раскрывает различие образных системах сравниваемых языков. Центральный метод изучения взаимоотношений языков и культур, вопрос о лингвистическом статусе данной категории раскрывает философскую и методологическую проблему:

Сравнение – это способ познания сходств и различий между сравниваемыми предметами. Далее можно сделать вывод, что изучения сравнения в определении универсальности и специфики конкретной языковой картины мира изучена недостаточно.

Список использованных источников:

1. Анохина Ю.М. Способы выражения сравнений в языках с разной грамматической структурой. Анохина Ю.М. –Барнаул., 2008. – 17 с.
2. Будникова Н.Н. Этнокультурный аспект в выражении сравнительных отношений в языке русского, английского и немецкого песенного фольклора: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Курск, 2009. –19 с.
3. Берков В.П. Семантика сравнения и типы её выражения / Берков В.П // под ред. А.В. Бондарко и др. СПб.: Наука, 1996. – 106-154 с.
4. Варшавская А.И. Языковые единицы и отношения совместности. СПб.: Изд-во С-Петербур., 2008. – 325 с.
5. Конюшкевич М.И. Категория сравнения и её место в системе языка // Вопросы функциональной грамматики: сб. науч. тр. Вып. 4 // Конюшкевич М.И., 2001. – с. 82-94

ЛИНГВОКОММУНИКАТИВНАЯ ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ

Коломийцева К.А.,

преподаватель кафедры иностранных языков

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк,

Донецкая Народная Республика.

Глобализация общества, потребность личности в быстрой адаптации к условиям поликультурного мира, который все время меняется, усиливает интерес к языковому образованию как важному инструменту жизнедеятельности человека в поликультурной и мультилингвальной среде. Языковое образование является важным средством, которое формирует сознание личности и ее способность быть социально мобильной в обществе, способствует ведению диалога культур в глобализирующемся мире вокруг решения разнообразных проблем.

Таким образом, необходимо отметить, что современный этап развития психолого-педагогических исследований, связанных с проблемой преподавания иностранных языков в высшей школе финансово-экономического профиля, характеризуется существованием различных подходов и методик. Как показывают результаты изучения научных доработок специалистов, наблюдается определенное доминирование в высшей школе коммуникативного подхода к изучению иностранных языков. Такое положение вещей можно объяснить тем, что этот подход предполагает такую организацию учебно-познавательной деятельности, при которой обучающиеся постоянно находятся в процессе общения на иностранном языке, и способствует решению задач формирования у будущих специалистов практических умений иноязычного общения и развитию коммуникативных способностей. Коммуникативный подход обеспечивает систематическое овладение функциональными и структурными аспектами языка, направляет обучающихся на повышение уровня профессионального общения на основе использования иностранного языка как средства общения.

Отметим, что независимо от того, какой именно подход используют преподаватели, они нацелены на формирование у обучающихся должного уровня готовности к профессиональному общению на основе иностранного языка, то есть формируют у студентов иноязычную коммуникативную компетенцию.

Таким образом, иноязычная компетенция как особый феномен и интегральная характеристика личности будущего специалиста сферы управления предусматривает в своем составе соответствующую систему качеств, способностей и средств эффективного взаимодействия и общения на иностранном языке.

Изучение иностранных языков в высшей школе должно быть направлено на овладение студентами профессионально-ориентированным общением, способствовать комплексному развитию их иноязычной коммуникативной компетенции и повышению общепрофессиональной подготовки. Для установления контактов с зарубежными партнерами будущие специалисты банковской сферы должны владеть теоретическими знаниями и умениями общения по своей специальности, поэтому изучение иностранного языка должно происходить в непосредственной связи с будущей профессией. Считаем, что сегодня необходимо предоставить будущим специалистам глубокие знания, которые бы способствовали успешному использованию ими информации социокультурного направления. Учитывая эти аспекты, считаем целесообразным остановиться на анализе сущности феномена иноязычной коммуникативной компетенции и проанализировать особенности этой научной дефиниции.

В научной литературе встречаются такие понятия, как: «лингвистическая (языковая) компетенция», «лингво-коммуникативная компетентность» и «иноязычная коммуникативная компетенция». Отметим, что в научный оборот сначала был введен термин «лингвистическая компетенция». Его автором является Н. Хомский. Ученый характеризует данное понятие как необходимый и достаточный набор лингвистических средств и знаний, а также соответствующих грамматических правил относительно их перестановок и изменений. И.В. Суслина в качестве основных выделяет следующие показатели лингвистической компетенции: знания иностранных слов и словосочетаний, относящихся к сфере профессионального общения; языковые умения и речевые навыки, которые совмещены с пониманием иноязычных текстов по

специальности во время чтения; языковые умения и речевые навыки, которые соединены с говорением на иностранном языке на различные профессиональные темы на основе адекватного использования знаний, возможность проведения анализа, синтеза, сравнения и обобщения.

Лингво-коммуникативную компетентность К. Ш. Бикмурзин трактует как базовое интегральное личностное образование, предусматривающее гносеологические, праксеологические и аксиологические характеристики. Автор утверждает, что она сочетает в себе знания иностранного языка и профессиональные знания, а также мотивы познания, умения, ценностные отношения. В целом, структура лингво-коммуникативной компетентности представлена тремя компонентами: ценностно-мотивационным, когнитивным и деятельностным.

Отметим, что наиболее употребляемым является научная категория «иностранная коммуникативная компетентность», которая тесно связана с непосредственной организацией процесса изучения иностранного языка по профессиональным направлениям, и предполагает наличие определенных лингвистических, психологических и социальных критериев. Специфика иностранной коммуникативной компетенции в сравнении с лингвистической компетенции предполагает способность личности адаптировать исходное значение языковых структур к восприятию информации и организации речевого процесса с учетом фактора собеседника и контекста ситуации иноязычного общения.

Следовательно, можно утверждать, что в научных кругах выделены три основных подхода к пониманию этой дефиниции. В частности, иностранная коммуникативная компетентность – это:

- актуализация базовых навыков и умений, что предполагает готовность к проявлению компетенций в стандартных и нестандартных ситуациях иноязычного общения (личностный подход);

- коммуникативные и познавательные способности, познавательная активность, мотивация, креативность и готовность к иноязычному общению (системно-структурный подход);
- многоуровневая интегральная личностная качество, которое позволяет ставить и решать задачи и проблемы разного уровня сложности в области иноязычного взаимодействия (акмеологический подход).

КОМПОНЕНТЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ЮРИСТА

Ливенцова В.А.,

*кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры русского языка и
иностраных языков*

ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР»,

г. Донецк,

Донецкая Народная Республика.

Культура профессионального общения является важным компонентом общего профессионального мастерства. Она в значительной мере влияет на эффективность деятельности юриста в различных ситуациях профессионального взаимодействия.

На наш взгляд, адекватное раскрытие содержания понятия "культура профессионального общения юриста" возможно в контексте личностного подхода, согласно которому общение рассматривается как единство двух взаимосвязанных, но качественно отличных подструктур: личностной и поведенческой. Личностная подструктура включает мотивационно-ценностные установки, профессиональные ориентации юриста, которые определяют направленность его общения, выбор тех или иных ценностных установок, профессиональные ориентации способов взаимодействия с сотрудниками. Поведенческая или операционно-действующая подструктура - способы и приемы межличностного взаимодействия с подчиненными. В профессиональном общении юрист может применять вербальные и

невербальные способы общения, различные стратегии и приемы воздействия на подчиненных: наказание, замечания, осуждение, критика, конфронтация, приказы, намеки, просьбы, советы, поощрения и тому подобное.

Деловое общение полифункциональной деятельностью. Г. М. Андреева выделяет интерактивную и перцептивную функции общения [1]. Близок к этой позиции Б.Ф. Ломов, который тоже определяет три функции общения: информационно-коммуникативную (обмен информацией); регулятивно - коммуникативную (взаимное корректировка действий коммуникантов во время совместной деятельности); аффективно – коммуникативную (изменение эмоционального состояния субъектов общения) [2].

Согласно принятому в социальной психологии дифференцировки перцептивного и интерактивного аспектов общения в операционно-действующее подструктуре культуры профессионального общения юриста можно выделить перцептивный и интерактивный компоненты. От их развития в значительной степени зависит эффективность выполнения профессиональных функций юриста: обмен информацией с подчиненными (информационная функция), организация взаимодействия в управляемом коллективе (интерактивная функция), объективное восприятие и понимание подчиненных (перцептивная функция).

Следует отметить, что разделение перцептивного и интерактивного аспектов культуры профессионального общения юриста имеет не абсолютный, а относительный характер. Так, восприятие и понимание юристом индивидуальных свойств работников (социальная перцепция) непосредственно влияет на выбор соответствующих способов воздействия на них (интеракция). В то же время, выбранные способы и приемы воздействия требуют адекватного речевого воплощения. Указанные компоненты культуры профессионального общения юриста находятся в тесной взаимосвязи. Каждый из них включает комплекс соответствующих знаний, умений и навыков, норм и правил общения.

Перцептивный компонент культуры профессионального общения юриста характеризует его способность адекватно, объективно и точно воспринимать

личностные свойства и поведение сотрудников, чувствовать их мотивы и переживания, понимать индивидуальные особенности. Важным показателем развития этого компонента культуры профессионального общения юриста является умение нереплексивного и рефлексивного слушания, а также умения "читать" невербальные выразительные движения собеседника. Мимика и жесты - это наглядное и одновременно интуитивное выражение мысли, сопровождаемое сказанным словом. Специалисты утверждают, что через мимику и жесты можно получить до 40% информации о человеке.

Интерактивная составляющая культуры профессионального общения юриста выявляется в способах и приемах влияния на подчиненных, тактиках и стратегиях межличностного взаимодействия, поведения в конфликтных ситуациях.

Теоретический анализ представленных в литературе подходов к характеристике способов и приемов делового общения позволяет выделить три общих биполярных параметра, по которым может оцениваться интерактивный аспект культуры профессионального общения юриста: "доминантность - зависимость", "доброжелательность - критичность", "формальность - особенность".

Параметр "доминантность-зависимость" касается реализации юристом такой важной функции профессионального общения, как влияние, управление деятельностью подчиненных. Он проявляется, прежде всего, в социально-психологической позиции, которую способен занимать юрист в отношениях с подчиненными ("сверху", "рядом" или "снизу"). Доминантные властные юристы занимают в общении дилерскую позицию, активно направляют и регламентируют поведение подчиненных, дают указания, распоряжения и советы, постоянно ставят определенные задания, контролируют их выполнение, строго требуют соблюдения установленных норм и т.д.

Другой важный показатель культуры профессионального общения юриста - "доброжелательность-критичность" - проявляется в способах и приемах взаимодействия, которые отображают характер эмоционального

отношения к партнерам по общению. Это может быть проявлением позитивных чувств, заинтересованности, симпатии, чуткости, помощи, доверия, тактичности или наоборот негативного отношения, неприязни, холода, антипатии, недоверия, враждебности, бесцеремонности и т.д.

Важным показателем культуры профессионального общения юриста и умения устанавливать оптимальную социально-психологическую дистанцию с партнёром по общению. От этого зависит уровень персонализации его отношений, личностная закрытость или открытость в общении с подчинёнными. Некоторые руководители хотят как можно глубже проникнуть в обстоятельства и переживания сотрудников. Другие, наоборот, отстраняются от собеседника. Устанавливая в разговоре ту или иную дистанцию, юрист по-разному открывает и себя: он может проявлять глубокую заинтересованность личностью партнёра, при этом, не допуская его в свой личный мир, или наоборот, глубоко открывать себя, оставаясь невнимательным к состоянию другого.

Таким образом, характеризуя интерактивный аспект культуры профессионального общения юриста, мы обращаем внимание на такие его особенности, как доброжелательность и тактичность в отношениях с подчиненными, умение объяснять требовательность с предоставлением свободы для проявления инициативы и самостоятельности, умение устанавливать между собой и подчиненными оптимальную социально - психологическую дистанцию, обеспечивать необходимый уровень персонализированности и статусной регламентированности общения.

Список использованных источников:

1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 1980. - 415 с.
2. Ломов Б.Ф. Проблема общения в психологии // Проблема общения в психологии. – М.: Наука, 1981. – с. 3-23.

3. Чурсина Г.В. Основы профессиональной речи юриста // Актуальные проблемы социально-экономической политики на современном этапе. - 2015.

КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ЮРИСТОВ

Ливенцова В.А.,

кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры русского языка и иностранных языков;

Герасимова В.С.,

преподаватель кафедры русского языка и иностранных языков

ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР»,

г. Донецк,

Донецкая Народная Республика.

Профессиональная деятельность юриста предполагает постоянное взаимодействие с различными категориями граждан и поэтому от степени его коммуникативности во многом зависит способность устанавливать непосредственные контакты с субъектами профессиональной деятельности, решать возникающие правовые проблемы. Данный факт диктует необходимость уже в вузе формировать у юристов основы коммуникативной культуры, выделяя это в специальное направление образовательной деятельности.

Коммуникативный аспект культуры общения юриста характеризует информационно-смысловой аспект профессионального взаимодействия, речевую деятельность: способность четко, понятно и грамотно выражать мысли и чувства, владение лексическим богатством речи, вербальными и невербальными средствами обмена информацией с подчиненными. В коммуникативном компоненте культуры общения можно выделить три основные аспекты: нормативный (соблюдение речевых норм). Прагматичный (умение добиваться поставленной цели, используя все языковые возможности) и этикетный (умение использовать этикетные формы и средства для достижения взаимопонимания и гармонизации диалога).

Коммуникативная культура (или культура речи) юриста оказывается в первую очередь в соблюдении нормативности речи: умении адекватно, согласно стиля речи и ситуации, логично, выразительно и эстетично выражать мнение, интонационно выразительно говорить, правильно пользоваться логическими ударениями, паузами, строить логическую перспективу, выбирать в каждом конкретном случае оптимальный темпо-ритм речи.

Одним из основных признаков культуры речи является правильность. Эталоном правильности служат языковые нормы. Которые устоялись в современной общественно - речевой практике правила произношения, подчеркивание, словоизменения, словоупотребления, орфографические правила в письменной речи и тому подобное.

Высокий уровень культуры речи предполагает кроме совершенного владения нормами литературного языка и умение учитывать внеязыковые факторы - цель, сферу общения, психическое состояние партнера по коммуникации. Учитывая это ученые, кроме правильности, выделяют еще такие основные коммуникативные признаки культуры речи, как точность, логичность, богатство (разнообразие), уместность, выразительность и образность.

Итак, коммуникативный компонент культуры профессиональной речи юристов проявляется в таких показателях:

1) языковая правильность - знание и соблюдение говорящим принятых в современной общественно-речевой практике языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических и т.п.);

2) этикетная и прагматическая нормативность речи;

3) языковое мастерство, которое определяется богатством активного словарного языка, его умением отобрать из существующих вариантов наиболее точный в семантическом, стилистическом, экспрессивном отношении, который, отвечает коммуникативным намерениям говорящего.

В.М. Мясичев подчеркивал взаимосвязь и взаимообусловленность трех звеньев общения: собственно общение, отношение и поведение субъектов

общения [3]. В зависимости от целей и мотивов общения актуализируется и определенный стиль поведения в виде вербальных и невербальных навыков, умений. Одновременно стиль поведения влияет на аффективные сложные общения (постановку), порождая определенные эмоциональные переживания у партнеров по общению.

На наш взгляд, операционно-поведенческие компоненты культуры общения юриста в значительной степени детерминируются иерархической структурой его профессиональных ценностей, которые отражают представления о целесообразную организацию взаимодействия с подчиненными. Профессиональное общение юриста может определяться ориентацией на производство, достижение высоких конечных результатов деятельности или ориентацией на людей, формирование благоприятных межличностных отношений в коллективе.

Ориентация на производство связана с результатами, производительностью, прибылью организации. Ориентация на людей выражается в заботе о подчиненных, доверии и уважении, понимании и поддержке, создании благоприятных условий для работы, совершенствовании структуры заработной платы, применении системы премирования, обеспечении гарантий занятости в организации и т. д.

В зависимости от характера заботы руководителя о подчиненных их реакция может принимать такие формы, как энтузиазм или недовольство, активность или апатия, творческое или стандартное мышление, преданность организации или равнодушие к ее проблемам, готовность участвовать в реформах или сопротивление их проведению.

Уровень развития культуры, профессионального общения юриста существенным образом зависит от соотношения и интенсивности его ориентаций на ценности производства или ценности общения с людьми.

Итак, в культуре профессионального общения юриста как интегральном образовании можно выделить личный профессионально-поведенческий

уровень ориентаций и операционно-поведенческий уровень: типовые способы и приемы взаимодействия с подчиненными.

На наш взгляд, ценности ориентации юриста, означают направленность его профессионального общения, выступают стратегическими ориентирами делового взаимодействия.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что культура профессионального общения юриста – сложное интегральное качество, которое синтезирует перцептивные, коммуникативные и интерактивные умения, детерминирована профессиональными ценностями ориентации и определяет эффективность профессионального взаимодействия. Она характеризует способность юриста адекватно воспринимать и понимать поведение сотрудников, налаживать продуктивные межличностные отношения с ними, формировать благоприятный эмоциональный микроклимат в трудовом коллективе, мастерски использовать вербальные и невербальные способы коммуникации.

Список использованных источников:

1. Аверьянова М.Ю. Культура речи в профессиональной деятельности юриста // Актуальные проблемы права и управления глазами молодежи. - 2014
2. 2014. Ломов Б.Ф. Проблема общения в психологии // Проблема общения в психологии. – М.: Наука, 1981. – с. 3-23.
3. Мясичев В.Н. О взаимосвязи общения, отношения и отражения как проблеме общей и социальной психологии // Социально-психологические и лингвистические характеристики форм общения и развития контактов между людьми. – Л.: Педагогика, 1970. – 185 с.

ФОНОСЕМАНТИКА – ФЕНОМЕН ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

Юханова А. В.,

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков;

Шаверкова Е. Е.

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк,
Донецкая Народная Республика.*

Фоносемантика представляет собой новую интегративную науку языковедческого цикла, центральной категорией которой является звукоизобразительность, т.е. ономотопеическая и звуко-символическая система языка. Явление звукоизобразительности с давних времен вызывает неослабевающий интерес лингвистов и интенсивно изучается с конца XX и начала XXI века в пантопохронии, т.е. с позиций пространственных и временных. В своей монографии «Российская лингвистика XXI века: традиции и новации» проф. Базылев В. М. характеризует фоносемантику как одну из междисциплинарных областей лингвистики первого порядка.

Понимание психической природы корреляции звучания и значения в тесной связи с человеком говорящим (языковой личностью) дает нам основание вслед за рядом ученых (Бондарь С.В., Горелов И.Н., Залевская А.А., Прокофьева Л.П. и др.) считать фоносемантику одним из разделов психолингвистики, занимающихся изучением соотношения в языковом сознании звука и смысла, эксплицирующемся в языке и речевой деятельности его носителей (Братчикова Е.А.).

Следует отметить, что предмет фоносемантики не поддается адекватному рассмотрению ни в одной другой дисциплине. Так, фонетика, фонология имеют отношение к звучанию языка, семантика (семасиология) - к изучению значения (смысла), объектом фоносемантики является связь между звуком и значением, т.е. изучение символического значения фонем. При этом предполагается, что фонемы имеют свою собственную семантику, т.е. экспрессивно-коннотативное значение, вызывающее совершенно определённые ассоциации. Так, все люди на подсознательном уровне воспринимают каждый звук по-разному, т.е. как красивый или некрасивый, плохой или хороший, нежный и грубый и т.п. Более

того люди делят звуки на активные и пассивные, опасные и безопасные, яркие и тусклые и даже классифицируют их по цвету. Одни звуки для нас - синие или зелёные, другие – красные или жёлтые. Следует заметить, что данные характеристики звуков в настоящее время используются в жестком кодировании. При этом к «страшным и злым» относятся ф, х, ш, щ; к «страшным, но не злым» - к, у; к «страшным злым и сильным» - ж, з, р и т.д. Хорошо известно, что в подготовке бойцов штрафбатов используется злой и сильный по звучанию крик «Гу-га! Гу-га!», возбуждающий очень сильную злость.

Предположение о наличии у звуков языка отдельной собственной семантики имеют такую же долгую историю, как и сама наука о языке.

Наиболее древние исторические памятники письменности, описывающие человеческий язык, так или иначе, касались проблем соотношения формы слова, его составляющих и значения. И в древнееврейском мистическом учении Каббала, и в сакральных текстах Упанишад, и в рунах Викингов, и в Ведах уделяется внимание особой символической функции букв. Обзор этого аспекта можно встретить в диссертации немецких лингвистов Штефана Этцеля и Маргарет Магнус.

Одним из горячих сторонников мотивированности отношений между звуком и значением является Вильгельм фон Гумбольдт.

Более глубокое психологическое осмысление проблемы происхождения языка и естественной мотивированности слова принадлежит видному немецкому психологу Вильгельму Вундту. Его знаменитая теория «жестового происхождения языка» находит значительную поддержку в современной фоносемантике.

Особое место в фоносемантике занимают труды профессора А.П. Журавлева «Фонетическое значение» и «Звук и смысл». На основе экспериментальных данных с опорой на психометрический метод изучения символического значения звуков в речи А.П. Журавлев выявил символику звуковых единиц.

Профессор А.П. Журавлев высказал предположение, что каждому звуку человеческой речи соответствует определенное подсознательное значение. Воспользовавшись техникой «семантических дифференциалов» Ч. Осгуда, Журавлев провел исследование для выяснения этих значений. Результаты легли в основу его докторской диссертации. Журавлев предложил список качественных характеристик каждого звука русской речи по 23 шкалам.

В настоящее время исследования соотношения «звук - значение» интенсивно продолжается во всём мире. При этом развиваются как лексико-семантическое, так и психолингвистическое направление в изучении данного феномена. Так, А.М. Газов-Гинсберг в своём небольшом по объёму, но очень глубоком труде «Был ли язык изобразителен в своих истоках?» научно доказал звукоизобразительное происхождение языка.

В 1974 г. публикуется монография проф. А.П. Журавлева «Фонетическое значение». Экспериментальная методика, примененная А.П. Журавлевым, нашла свое продолжение и в новейший период, уже в аспекте звуко-цветовой ассоциативности. Современные достижения компьютерной техники позволили Л.П. Прокофьевой исследовать звуко-цветовую картину мира: индивидуальную, национальную и универсальную.

В 1982 г. в российской фоносемантике происходит новое событие – появление научного труда С.В. Воронина «Основы фоносемантики».

Основатель петербургской фоносемантической школы проф. С.В. Воронин сформулировал основные принципы фоносемантического исследования языка: а) принцип произвольности языкового знака, б) принцип детерминизма, в) принцип отражений, г) принцип целостности, д) принцип многоплановости.

Поскольку фоносемантика как наука сформировалась на стыке собственно лингвистики (фонетика, семантика, лексика), психолингвистики и лингвистики текста, то современная фоносемантика развивается примерно в трех направлениях:

Лингвофоносемантика – изучает связь между звуком и значением слова на основе системного подхода.

Социофоносемантика – изучает те ассоциативные значения фонетических единиц, которые проявляются в процессе восприятия этих единиц (социофонема).

Психофоносемантика – изучает в первую очередь (в том числе экспериментально) колористическое и ассоциативное значение звуков.

Свою книгу «Основы фоносемантики» С.В. Воронин заканчивает словами: «Фоносемантика делает ещё только первые шаги. Но это, как представляется, – шаги в направлении окончательно сформировавшейся интегративной науки.

СЕКЦИЯ 4.

ТЕХНОЛОГИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

МЕТОДЫ МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (M-LEARNING) ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Максименко А.В.,

*ассистент кафедры английского языка для естественных и гуманитарных специальностей факультета иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк,
Донецкая Народная Республика.*

Современное общество невозможно представить без мобильных устройств. Мобильные технологии постепенно занимают устойчивые позиции в различных сферах жизни, в том числе и в сфере образования, что отразилось в появлении нового термина – мобильное обучение.

Несмотря на наличие практически свободного доступа к мобильным устройствам у студентов и преподавателей, а также значительный интерес к этому вопросу со стороны научного сообщества, мобильное обучение, в частности при изучении иностранного языка, пока что не достаточно распространено в практике образовательных организаций высшего

профессионального образования. Таким образом, актуальность данного исследования определяется недостаточной разработкой методик интеграции мобильного обучения и их практической реализации при обучении иностранному языку на уровне высшего профессионального образования.

Термин «мобильное обучение» (M-learning, Mobile Learning) имеет множество определений в зарубежной и отечественной научно-педагогической литературе. Так, например, Дж. Тракслер [2] характеризует мобильное обучение как предоставление образования, где единственными или доминирующими технологиями являются портативные устройства (мобильные телефоны, смартфоны, ноутбуки, игровые приставки, iPod и т. п.). Говоря о мобильном обучении иностранному языку, то, по мнению К. Капранчиковой [1, с.84], это – форма организации процесса обучения и контроля, основанная на использовании мобильных устройств связи (смартфонов, планшетных компьютеров и пр.), при котором обучающиеся в любом месте и в любое время могут формировать и совершенствовать речевые навыки (на основе способов синхронной и асинхронной коммуникации), формировать социокультурную и межкультурную коммуникацию с целью использования иностранного языка как способа общения в социально-бытовой и профессиональной сферах.

Учитывая большое количество разнообразных методов мобильного обучения (мобильных технологий, приложений, специальных программ и т.п.), способов и возможностей их применения, целесообразно их систематизировать. Использование методов мобильного обучения при изучении иностранного языка в образовательных учреждениях высшего профессионального образования можно разделить на несколько групп.

Первую группу методов мобильного обучения составляют дополнительные ресурсы к учебно-методическим комплексам по иностранному языку, являются их частью, согласуются с рабочей программой и выполняются онлайн непосредственно в аудитории или за ее пределами. Наличие таких ресурсов предусмотрено многими учебно-методическими комплексами по изучению иностранного языка, в частности английского, предлагаемых сегодня

международными издательствами. Обычно, каждому разделу такого учебника (например FOCUS от издательства Pearson, EMPOWER от Cambridge University Press и др.) сопутствуют аудио и/или видео материалы; дополнительные задания для отработки, закрепления или повторения лексики и грамматики; текущие и итоговые тесты и пр. Доступ к этим материалам предоставляется преподавателям и студентам, которые приобрели эти комплексы, через регистрацию специального кода из учебника на сайте издательства. В дальнейшем, используя собственный пароль и имея доступ к сети интернет, студенты могут выполнять задания онлайн, а преподаватели могут проверить наличие и качество их выполнения.

Ко второй группе методов можно отнести использование при изучении иностранного языка мобильных технологий для мгновенной передачи данных – так называемых мессенджеров (Viber, Telegram, WhatsApp и т.д.). Такие мобильные приложения позволяют создать группу абонентов (студентов и преподавателя) и «беседу», в которой можно выкладывать информацию, которая будет доступна всем участникам группы почти мгновенно. Например, преподаватель может выложить фото или файл с заданием, перечнем необходимой лексики, инфографику по теме, написать объявление, вставить ссылку на необходимую информацию в интернете и тому подобное. Также в группе можно проводить опросы, писать комментарии и сообщения. Еще одним из путей использования мессенджеров является возможность изложить аудио или видео фрагмент, а с помощью наушников студенты могут его послушать или посмотреть, что является альтернативой обустройству лингафонных кабинетов.

Следующая группа содержит методы использования мобильных устройств в режиме оффлайн, без необходимости использования интернета. Прежде всего, имеется ввиду активная эксплуатация технических возможностей мобильного устройства для записи, прослушивания или просмотра информации, съемки видео или фото в процессе изучения

иностранного языка, в частности для заданий по аудированию и говорению, а также для самостоятельной работы и проектной деятельности.

К четвертой группе относятся методы и мобильные технологии, связанные с использованием сети Интернет в пределах изучаемой темы. Среди самых распространенных в практике изучения иностранного языка можно назвать электронную почту, информационно-справочные ресурсы, виртуальные туры, навигаторы, технологии блогов и Влогов, подкасты, вики-технологии, веб-форумы и пр.

К последней группе методов мобильного обучения, применяемых при изучении иностранного языка в учреждениях высшего профессионального образования, можно отнести использование специальных учебных программ (мобильных приложений), интернет-сервисов, учебных сайтов, онлайн-словарей или энциклопедий и т.п. по собственной инициативе студентов, стремящихся к развитию своих языковых компетенций, и непосредственно не касающихся программы изучения иностранного языка в учебном заведении. Часто студенты по собственному желанию и выбору устанавливают на мобильные телефоны приложения-словари (AbbyLingvo, ReversoContext), приложения-переводчики (iTranslate, AirTranslate, PROMT.One), приложения для изучения иностранного языка различного уровня и направленности (BBCLearningEnglish, JohnnyGrammarWorld, Parla, Busuu, LingvoMax).

Таким образом, использование методов мобильного обучения при изучении иностранного языка в неязыковых учреждениях высшего профессионального образования приобретает все большее распространение. Преподавателю важно направлять и контролировать процесс получения информации с помощью мобильных технологий, обеспечивать ее высокое качество, достоверность и актуальность. Кроме того, использование эффективных учебных ресурсов и правильная организация доступа к учебным материалам способны свести на нет негативное влияние мобильных технологий на студентов, превратить мобильные устройства с отвлекающего фактора в мощное средство обучения. Дальнейшего исследования требуют вопросы

изучения и анализа практического опыта использования в аудиторной и в самостоятельной работе определенных методов мобильного обучения при изучении различных предметов по иностранному языку (иностраный язык профессиональной направленности, деловой иностранный язык, второй иностранный язык и т.д.).

Список использованных источников

1. Капранчикова К. В. Дидактические свойства и методические функции мобильных технологий в обучении иностранному языку. / К. В. Капранчикова // Язык и культура. – 2014. – № 1 (129). – С. 84–94.
- 2 Traxler J. Current state of mobile learning. Mobile learning: Transforming the delivery of education and training. 2009. – URL : <http://www.aupress.ca/index.php/books/120155>.

ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Матвейчева Ю. О.,

*кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк,
Донецкая Народная Республика.*

Преподавание иностранных языков на современном этапе характеризуется чрезвычайно широким спектром возможностей использования цифровых технологий, существованием так называемого «цифрового общества», в котором кто-либо где-либо имеет доступ к информации в режиме реального времени. Собственно, технологии как таковые воспринимаются студентами как привычная и неотъемлемая часть повседневной жизни, соответственно, их использование с обучающей целью позволяет приблизить процесс обучения языкам к реальным жизненным ситуациям.

Появление технологий Web 2.0 предопределяет взаимодействие преподавателя и студентов в направлении студентоцентрированного подхода в преподавании языков, трансформируя соответствующим образом методы обучения. Учебный процесс характеризуется, прежде всего, гибкостью и адаптивностью, поскольку потребности обучающихся и, соответственно, стратегии работы преподавателя не могут быть определены «раз и навсегда».

Благодаря информационным технологиям обучающиеся имеют доступ к учебным ресурсам вне аудитории и могут самостоятельно развивать свои навыки. Рассмотрим пути использования информационных ресурсов, которые могут обеспечить обучение студентов различным видам речевой деятельности.

Говорение. Говорение является важной частью обучения и преподавания иностранного языка. В развитии речевых навыков цифровые технологии играют важную роль. Они могут быть средством общения между обучающимися с помощью мессенджеров и программного обеспечения для видеоконференций. Они также позволяют использовать аудиовизуальные материалы, которые поддерживают устную речь, предоставляя шаблоны или предоставляя обучающимся возможность создавать собственные аудиовизуальные тексты, содержащие запись и образцы говорения с возможностью их редактирования. Например, для тренировки произношения можно применять мобильные приложения «Speak English», «Cambridge English Phonetics Focus». Также эффективными ресурсами для развития говорения являются:

1. Flipgrid, веб-сайт, позволяющий преподавателям создавать «сетки» для проведения видео-дискуссии. Каждая сетка похожа на доску объявлений, где преподаватели могут задавать вопросы, которые называются «темы», а их студенты могут размещать видеответы, которые появляются на дисплее с плиточной сеткой.
2. Vocaroo, онлайн-инструмент, который позволяет пользователям записывать, отправлять и загружать голосовые сообщения.

3. Voicethread – онлайн-сервис Веб 2.0, предназначенный для синхронного и асинхронного создания мультимедийных контентов.

4. Voki – образовательный инструмент, который позволяет пользователям создавать свой собственный говорящий персонаж.

Письмо. Существует мнение о том, что распространение электронных средств общения оказывает негативное влияние на качество письменной речи, поскольку электронные тексты (личные сообщения, комментарии в социальных сетях и т. д.) часто пишутся без сохранения грамматических, орфографических или синтаксических норм. Но, в то же время, существует широкий спектр средств, которые, наоборот, способствуют развитию навыков письменной речи (возможность обнаружения и исправления ошибок, наличие онлайн справочников и словарей, облака слов, средства для совместного редактирования текста, а также использования интерактивных тренажеров).

Удобным средством для создания креативного письменного проекта является, например, Flipsnack, который позволяет совместить текст и изображение в виде книги в формате html. Что касается совместной работы, весьма полезным представляется использование Google Документов, и, безусловно, виртуальной доски Padlet, что может быть как аналогом социальной сети или блога для предоставления ссылок на другие ресурсы, так и средством налаживания позитивной атмосферы в аудитории во время первого знакомства (например, благодаря персонализации фонового изображения, предоставление студентам возможности выразить свое мнение анонимно, что снимает определенный психологический барьер, страх сделать ошибку), упрощает процесс выполнения (например, написание электронных писем, комментариев к прочитанным материалам) и проверки письменных заданий.

Грамматика. Использование цифровых технологий усиливает восприятие и запоминание грамматических правил благодаря их динамичности и интерактивности. Многие преподаватели считают необходимым создание педагогических разработок именно в цифровом формате, например, в виде презентации, сочетая изображения, интерактивные тестовые задания, видео,

анимационные ролики, гиперссылки и прочее. Подобные разработки могут быть использованы как во время аудиторной работы, так и как составная часть самостоятельной работы, ведь обучающиеся могут ознакомиться с учебными материалами в удобное для них время, пересмотреть их несколько раз, остановить, получить дополнительную информацию по гиперссылкам, воспользоваться интерактивным тренажером (Quizlet, интерактивные тесты, предложенные <https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar> и т. д.).

Вокабуляр. Учитывая большое количество лексики, которую должны изучать студенты, а также ограниченное количество времени, доступного в аудитории, применение информационных технологий все чаще рассматривается как привлекательный вариант обучения. Многочисленные исследования доказывают их эффективность в изучении и использовании обучающимися вокабуляра по сравнению с обычными методами обучения. Одним из наиболее эффективных онлайн тренажеров является Quizlet, который позволяет оживить процесс запоминания новой лексики, объединив в себе функции дидактических карточек, кроссворда, интерактивного теста и компьютерной игры. Задания в Quizlet могут быть созданы преподавателем с целью введения нового материала, так и обучающимися – для его усвоения. Задания могут выполняться как индивидуально, так и в командах. Регулярное использование подобных ресурсов способствует как развитию внимания и логического мышления, так и развития навыков командной работы, что, в свою очередь, способствует успешному общению, как устному, так и письменному. По аналогичному принципу работает онлайн инструмент Memrise. Интеллектуальные карты или инфографика могут быть созданы с помощью ресурса Canva.

Таким образом, использования цифровых технологий в обучении иностранному языку, безусловно, требует усилий, но, как показывает практика, данные методы способствуют оптимизации процесса обучения, повышению мотивации обучающихся как к изучению иностранных языков, так и к общему саморазвитию.

Список использованных источников:

1. Фишер, Р. (2018). Разнообразие моделей использования обучающимися. В Г. Стоквелле (Ред.), Компьютерное обучение языковому разнообразию в научных исследованиях и практика (с. 14–32). Cambridge University Press, 2012. – 213с.

E-LEARNING: HOW AND WHY? ON THE USE OF MOBILE APPLICATIONS AT THE LESSON

Новоградская-Морская Н. А.,

*кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк,
Донецкая Народная Республика.*

Nowadays we can talk about mixed learning: face-to-face learning, or, as we used to say in the classroom, and online learning, which is mainly implemented using applications [1]. In general, the ML approach seems more effective than using only traditional methods. It is especially suitable for part-time students who, due to their official obligations, cannot participate in full-time study of the English language. M-learning is sometimes used to help students with low academic performance and motivate them (and others) to spend more time studying.

Teachers can use some of the already installed social networking platforms (WhatsApp, WeChat, Telegram, Line) or special applications for learning English (Fun Dubbing, FluentU, Duolingo, Memrise, English Speaking Practice and many others), or they can participate in creating individual language learning applications [2]. Mobile Internet has its own characteristics, namely: convenience, portability, immediacy, student orientation, speed, accuracy and sensitivity. On the other hand, some teachers, as well as parents, still resist mobile learning, as they have their own reasons not to use mobile phones during class. This issue requires careful

development and reasonable prioritization of training. For example, the use of applications running outside the network. Here are some examples.

Awabe

Completely free application that will help students learn more than 4000 common phrases and words. The application works completely offline, and there is plenty of data to improve your English. The application offers translation, audio and video lessons, as well as several games for learning the language. Daily tests are offered to measure your oral speech proficiency.

Beelinguapp

Beelinguapp uses audiobooks to help users learn different languages. Users are invited to listen to stories and novels in a foreign language and simultaneously read the text in their native language. There are many free audiobooks to improve your English, but some are paid.

Mobile applications help integrate smartphones into education, which is currently more individualized, ubiquitous, student-centered. ML increases the level of motivation of students. Mobile devices can be used to store training materials, which significantly reduces the shortage of paper docs. Mobile applications are effective in developing many skills, especially lexical speaking skills. However, in order to achieve the effectiveness of these applications, it is advisable to implement them with caution. A number of questions remain unreached: 1. Should mobile learning and mobile learning become an additional means of teaching foreign languages? 2. What new trends can be expected in M-learning? 3. Do I need to create new applications adapted to the educational process or use existing platforms? 4. What is the best way to guide and coordinate students in M-learning? 5. Do students prefer an active or reflective learning style?

The results show that mobile learning is becoming a feature of education, as it offers many opportunities and this is a step forward, therefore, it should be supported. These include: the development of cognitive abilities, the motivation of students to learn languages in both formal and informal settings, autonomy, individual instruction and assistance to students with low academic performance.

Literature

1. Klimova, B.; Prazak, P. Mobile blended learning and evaluation of its effectiveness on students' learning achievement // In Blended Learning: Educational Innovation for Personalized Learning; Cheung, S.K.S., Lee, L.-K., Simonova, I., Kozel, T., Kwok, L.-F., Eds.; Springer: Berlin, Germany, 2019.
2. Jamaldeen, F.F.; Hewagamage, K.P.; Ekanayaka, Y. Design Guidelines for Creating Mobile Language Learning Applications. iJIM: **2018**. Pp. 52–74.

THE BASIC PRINCIPLES AND MODELS FOR INCORPORATING THE INTERNET INTO ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Панина Е. А.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк,
Донецкая Народная Республика.*

To examine the basic principles and models for incorporating the internet into English language teaching, which is the purpose of this article, is of vital importance nowadays because the internet is so vast and complex that learning how to incorporate it effectively into language classroom can be quite challenging, especially because of how quickly it continues to change altering how people read, write and communicate.

Before thinking about how to plan a lesson or a semester, a teacher should first consider the overall objectives. Since the goals vary from course to course and among individual students, we will discuss the particular goals that should accompany the use of the internet and complement other linguistic or educational goals. So, to such goals we refer the following ones: active and creative mastery, autonomous learning and reading, collaborative learning, cross-cultural learning, critical learning.

The teaching guidelines will help to organize the classes to achieve the above goals as well as specific learning objectives in areas of second language development. These teaching guidelines include: dual immersion, intergration, project-based learning, student-centered learning.

Putting these guidelines into effect can be a complex process. Here are some planning tips: time, computer and internet access, communications, team teaching, student interaction, monitoring, assessment, a shared experience.

Teachers are using the internet in a variety of contexts: creating webfolios, working out a content-based course, an online writing course, a problem-based learning course, a project on some topic.

As the internet based activity is woven into English language teaching, students progress from direct instruction to immersion in project activity and gradually learn to take greater levels of responsibility for their own learning. Neither language nor technology is treated as an end in itself; rather both are seen as means toward authentic and purposeful communication. the teacher acts as a guide and facilitator, providing sufficient instruction for students to get involved, helping the students launch the projects, and supplying additional language support along the way.

The teacher's goal is creating a series of activities that encourage collaborative communication and writing via e-mail. for fulfilling this goal students work in groups to introduce themselves, discuss films, literature, a series of controversial beliefs, analyze graphs and charts for a class partner, explain humor and comics to a partner, solve a literary puzzle, and prepare for an oral presentation, create chain stories (with one student writing after the other). There is no limit to the ways of using various forms of electronic discussion to enhance a language classroom. the general suggestions will help teachers to make the best use of such discussion: remember that electronic discussion takes planning and organization; during activities, pay an active but not *dominant* role, in a whole-class discussion, think of some good questions to get the discussion rolling, and then jump in to add value at appropriate moments; be prepared for the dynamics to be less controlled than in an oral discussion; think carefully about integrating electronic discussion with other classroom activities;

electronic discussion can be an excellent follow-up to or preparation for an oral discussion on the same activity; avoid direct correction of students' errors; rather, model correct language for them in your responses; also analyze the transcripts to gain information about the students' language level and needs; you may want to prepare lessons based on some of the linguistic features noted in the students' written communication or have the students work in groups to analyze linguistic feature of their writing.

The ways to use the internet for communication and for collaborative projects are the following ones:

At-large or long-distance communication (*keypal exchanges* that can provide motivational benefits for beginning and intermediate level learners, who get satisfaction from using their new language in authentic communication – *keypal opportunities for students, linguistic funland, tower of english, englishtown, etc.*);

Expert interviews (*keypal exchanges* which take place between learners of English and people who are chosen for their degree of expertise), surveys, international group discussion with other English learners from around the world (the numerous forums for this include – *esl discussion center, <http://www.eslcafe.com/discussion>, a forum for asynchronous and real-time discussion on topics such as computers, culture, health and fitness, science, sports, learning English , music, travel, etc.*)

Some classroom activities that incorporate web-based research into instruction include concept mapping, on-line scavenger hunts, the organization of search results, the exploration of search tools, the evaluation of web sites, the incorporation of web-based searches in independent and collaborative research projects.

To sum up, we'd like to emphasize that there is no single right way to use the internet in English language teaching, just as there is no one way to use textbooks, or libraries. However, it is possible to learn from the successes of others, whose patterns of positive results being achieved from project-based computer work are motivational enough. Every language teacher will contribute to overcoming the challenges of

effectively integrating the internet in the classroom so that students master the language, technology and learning skills they need.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ

Середа В. В.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк,
Донецкая Народная Республика.*

Информационные технологии в современном мире развиваются так быстро, что это не может не оказывать влияния на все сферы нашей жизни, в том числе и на образование. В современном мире различные цифровые устройства являются составной частью жизни каждого человека. В повседневной жизни мы практически не расстаемся со смартфонами и планшетами. Для нынешнего поколения обучающихся в образовательных учреждениях высшего образования, родившихся в цифровом обществе и выросших вместе с информационными технологиями, использование мобильных приложений является неотъемлемой и совершенно естественной частью их жизни.

Мобильные приложения (англ. «Mobile app») – программное обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, наиболее оптимально в использовании для изучения языка [1].

В целом, большинство исследователей приходят к выводу, что уникальность мобильного обучения по сравнению с традиционными методами обучения и современными методами, заключается в том, что обучающиеся прежде всего не привязаны к определенному времени и месту, имея доступ к учебному материалу всегда, в любое удобное время. На сегодняшний день мобильные приложения для изучения иностранных языков приобретают

широкую популярность. Они имеют большой потенциал в повышении эффективности процесса изучения иностранных языков и призваны значительно усовершенствовать процесс иноязычной подготовки широкого круга обучающихся, открыть его новые стороны и превратить из серьезного трудоемкого процесса в увлекательное занятие. Практика показывает, что мобильные приложения имеют немалое преимущество перед традиционными методами обучения: интенсификация самостоятельной деятельности, индивидуализация обучения, повышение познавательной активности и мотивации учения. В настоящее время студенты, при всей их образованности в сфере цифровых технологий, недостаточно ориентируются в многообразии предлагаемых программных продуктов. Задача преподавателя помочь студенту выбрать необходимые и подходящие продукты, которые могут максимально способствовать изучению языка, и тем самым индивидуализировать процесс обучения. Необходимо упорядочить использование этих устройств обучающимися и научить их применять мобильные устройства собственно для обучения, что позволит оптимизировать этот процесс [2].

В настоящее время пользователям мобильных устройств доступно большое количество приложений для изучения французского языка. Рассмотрим некоторые из них:

1. Learn French by Bravolol Limited (Android и iPhone) - в приложении есть интересная функция – запись голоса, с помощью которой можно проверить, насколько ваше произношение правильно. Слова и выражения разделены по темам, есть возможность выбрать интересующие вас темы.

2. Memrise (Android и iPhone) - приложение для всех уровней владения языком. Авторы приложения предлагают интересную методику учить французский онлайн – они используют ассоциации и запоминающиеся фразы для обучения лексике.

3. Learn French Phrases & Words (Android и iPhone) - приложение, созданное исключительно для изучения французского, здесь огромная база тем,

вопросов и заданий. Вы можете записать свой голос для проверки произношения.

4. MosaLingua (Android и iPhone) - приложение объединяет как стандартное обучение французскому, так и аудиоразговорник, который поможет не растеряться в любых ситуациях. Обучение здесь проводится при помощи методики интервального повторения. Программа определит, когда вы забудете слово и заставит его повторить именно в этот момент.

5. Duolingo (Android и iPhone) - один из самых популярных сервисов для изучения языков. В базе приложения доступны более 10 языков, среди которых и французский. Приложение устроено так, чтобы постепенно запоминать новые слова.

6. Free French by Nemo (Android и iPhone) - разговорник, который поможет подтянуть произношение и выучить новые слова.

7. Learn French 6000 Words (Android и iPhone) - приложение для обучения лексике, которое состоит из 15 уроков, фонетической транскрипцией слов и аудиозаписи слов носителями языка.

8. Le Conjuguer (Android и iPhone) - приложение, посвященное спряжению французских глаголов. В коллекции приложения есть 9000 разных глаголов [3].

Изучение французского языка с помощью мобильных устройств – интересный, легкодоступный и сравнительно новый способ обучения, который набирает популярность среди многих пользователей смартфонов и планшетных компьютеров. Обучение французскому языку предполагает, что процесс будет непрерывным, а значит, обучение с помощью мультимедийных мобильных приложений, является прекрасной возможностью повышения качества и интенсивности обучения. Следовательно, можно сделать вывод, что внедрение этой новейшей технологии в образовательный процесс должно служить исключительно эффективным дополнением к основному курсу изучения иностранного языка.

Список использованных источников:

1. Мобильное приложение // Википедия. [2020—2020]. Дата обновления: 07.01.2020. URL: <https://ru.wikipedia.org/?oldid=104413464> (дата обращения: 07.01.2020).
2. Думачев Л.Л., Мобильные приложения как средство развития иноязычных лексических навыков обучающихся в неязыковом вузе // Думачев Л.Л., Смолина Л.В. Воронежский институт МВД России Воронеж, Россия. [Электронный ресурс] - Режим доступа URL: <https://docplayer.ru/49067795-Mobilnye-prilozheniya-kak-sredstvo-razvitiya-inoyazychnyh-leksicheskikh-navykov-obuchayushchihsya-v-neyazykovom-vuze.html>
3. 15 мобильных приложений для изучения французского языка [Электронный ресурс] - Режим доступа URL: <https://read.kj.media/obuchenie/15-fransuzkih-prilozheniy/>